

L'histoire de l'adverbe à base adjectivale avec préposition depuis l'ancien français : confrontation de sources (Matériaux de projet)

Inka Wissner, 2025

Laboratoire ELLIADD, Université Marie & Louis Pasteur, Besançon, France

orcid.org/0000-0002-4769-2898

Collaboration avec le groupe de recherche "The Adjective Adverb Interfaces in Romance", Projet "The Third Way : Prepositional Adverbials from Latin to Romance", Université de Graz

Pour citer cet article :

Wissner, Inka (2025), « L'histoire de l'adverbe à base adjectivale avec préposition depuis l'ancien français : confrontation de sources », Projet *The Third Way : Prepositional Adverbials from Latin to Romance*, dir. M. Hummel, Université de Graz, Autriche, matériaux de projet publiés en ligne, publication Creative Commons Attribution 4.0 International, version 7 mise à jour [cf. version 1, 2023], 37 pages, DOI 10.5281/zenodo.16367284, <https://zenodo.org/records/16367284>.

TABLE DES MATIÈRES

Résumé	1
Abstract	1
1. Introduction	2
2. Tableau synthétique des adverbiaux à base adjectivale : répartition en Europe et en Amérique du Nord .	3
3. Références bibliographiques	33

Résumé

Les adverbes et les adverbiaux sont largement analysés dans la linguistique actuelle, que ce soit dans une perspective de délimitation ou de classification (récemment : Duplâtre/Modicom 2022) ou, comme ici, dans une perspective variationnelle (p. ex. Hummel 2017, 2019ab). Pourtant, l'adverbe formé d'une préposition et d'un adjectif est, lui, passé largement inaperçu, y compris dans la grammaticographie des langues romanes. Ce document de travail a été conçu dans un projet panroman qui retrace l'évolution depuis le latin d'adverbes comme *à l'extrême*, *en grand*, *pour le sûr* ou *par exprès*, construits selon le schéma '< PREP (+ PREP) (+ ADV) (+ DET) + ADJ >'. Il présente une synthèse de la représentation de ces adverbes en français dans un corpus de sources essentiellement métalinguistiques. Il s'appuie sur les grandes grammaires et les dictionnaires historiques incontournables du français en ciblant l'histoire du français en Europe ainsi qu'en Amérique du Nord, et au Québec en particulier.

Abstract

Adverbs and adverbials are widely analyzed in current linguistics, may it be from a delimitational or classification perspective (recently: Duplâtre/Modicom 2022) or, as here, from a variational perspective (e.g. Hummel 2017, 2019ab). However, the adverb formed by a preposition and an adjective has gone largely unnoticed, including in grammars of Romance languages. This working paper has been conceived as part of a pan-Roman project that traces the evolution from Latin of adverbs such as *à l'extrême*, *en grand*, *pour le sûr* or *par exprès*, built with to the pattern '< PREP (+ PREP) (+ ADV) (+ DET) + ADJ >'. It presents a synthesis of the representation of these adverbs in French in a corpus of essentially metalinguistic sources. It is based on major grammars and historical dictionaries of French, focusing on the history of French in Europe as well as in North America and in Quebec in particular.

1. Introduction

Les présents matériaux de projet s'intègrent dans les recherches réalisées dans le cadre d'un projet international *The Third Way* (FWF projet 2018-2022 nr. P 30751-G30, dir. M. Hummel). Ils complètent des articles sous presse de Wissner dans *Romanische Forschungen* et *Revue canadienne de linguistique*, et des articles à paraître chez De Gruyter. Il s'agit d'une synthèse sous forme d'un tableau de la répartition dans le temps et dans l'espace d'adverbes à base adjectivale avec préposition telle qu'elle est représentée dans une sélection de sources essentiellement métalinguistiques, en français en Europe (comme TL, DMF et FEW) ainsi qu'en Amérique du Nord, comme Dunn 1880, GPFC, Usito mais aussi l'index lexical du TLFQ et les corpus accessibles via la récente plateforme FDLQ qui réunit, entre autres, des corpus 'oraux' du 21^e siècle comme CFPQ ; s'ajoute une petite excursion jusqu'aux Grandes Antilles (DECA).

L'analyse porte sur 357 adverbes formés avec 43 adjectifs différents : *arrière, avant, bas, blanc, bon, brave, bref, certain, clair, continu, court, couvert, dernier, dret/droit, exprès, extrême, fixe, grand, gros, haut, improvisé, large, léger, long, mal, neuf, nouveau, noir, ordinaire, parfait, plein, premier, ras, rebours, sec, sérieux, spécial, sûr, toute, travers, vrai*. Figurent en soulignées les bases ayant exclusivement donné lieu à des emplois en français de référence.

Ces bases lexicales ne semblent a priori pas avoir de points communs d'un point de vue sémantique en dehors de leur polysémie, qui ne les distingue pas d'autres adjectifs (comme réf. *grossier* ou *simple*), même d'adjectifs peu usuels (comme réf. *dru*), qu'ils constituent des synonymes partiels ou non.

Sauf exception, la nomenclature écarte les locutions, et cible les adverbes qui sont plus exactement formés avec une préposition et un adjectif héréditaire, comme *en bref* ou *pour de bon*. Cet adjectif peut parfois présenter des traces d'une nominalisation ou d'un rapprochement par les locuteurs au schéma plus répandu <PREP + NOM> (*en réalité*, cf. TLF), comme dans *en premier, en dernier* (cf. TLF). C'est aussi le cas de séquences adverbiales comme les suivantes : (dep. afr.) *aller de mal en pire* (*aller de mal en pis*, TL) ; *bon* 'pleinement' en moyen français dans *Il fault que je vous serve à bon* (Obstin. Femmes c. 1480-1500, DMF) ; *venir à bon à qqn* 'réussir à qn ; convenir, plaire à qn' (DMF) ; *bonne* en dialecte (Ouest : Poitou) *être dans ses bonnes* 'être de bonne humeur' (Favre 1867, 49) ou encore au Québec : *être ou se tenir bonne à bonne* 'à égalité' (Dulong 1989, 54) : « ils étaient ainsi, bonne à bonne, forçant à se tordre » (F.-A. Savard 1937, *Menaud*, 188, dans TLFQ).

En ce qui concerne la périodisation, les frontières du GGHF entre ancien français – moyen français (mfr.) – français préclassique – français classique – français moderne et français contemporain ne sont pas retenus ici. Le concept de français préclassique n'a pas encore été pleinement appliqué à la lexicographie française : il impliquerait une refonte de Huguet selon Martin (2021, 278). Or, les dictionnaires constituent notre source principale. Dans ce travail, nous privilégions donc le respect de la tripartition traditionnelle retenue par les dictionnaires cités, notamment celle du DMF outre celle du FEW, entre ancien français (avant 1330 environ), moyen français (1330-1500 ; cf. 1350-1600 FEW) et français moderne (après 1500, où le 16^e s. est à considérer comme une période de transition). Sont aussi distingués sur la base du FEW essentiellement : l'anglo-normand (agn., 11^e-15^e siècles), l'ancien-normand (anorm., 11^e-15^e siècles), l'ancien-occitan (apr., 11^e siècle–1500 environ) et l'ancien francoprovençal (afpr., 13^e-14^e siècles, surtout Lyonnais, Dauphiné). De toute évidence, les évolutions linguistiques étant progressives, elles s'étalent parfois sur plusieurs décennies selon les variétés. Les dates charnières traditionnelles de la périodisation sont donc à considérer moins comme des limites que comme des repères symboliques.

2. Tableau synthétique des adverbes avec préposition et adjectif en Europe et en Amérique du Nord : vue d'ensemble

L'ordre d'apparition des adverbes prépositionnels suit une logique historico-sémantique dans la mesure du possible. En colonne 3, une flèche indique que l'adverbe de renforcement figure après la préposition.

N°	Base adjectivale	ADV ajouté	PRÉP	DET	Lexicalisé	Période approximative, variété	Période / aires approximatives Restriction variationnelle	Adverbe prépositionnel	Observations formelles	Définition : adverbe principal sous étude, suivi d'adverbes classés selon un ordre sémantique	Sources principales (en l'absence d'une indication de page, l'adverbe est traité sous l'entrée de l'adjectif)
1.			<i>en</i>			Afr.		<i>en bas, embas</i>	(en cooccurrence avec <i>parler</i>)	'à voix basse'	Gdf I, 590c (<i>Le roman de la Rose</i> , vers 1230)
2.	<i>bas</i>		<i>en</i>			Afr. Afrpr., Apr. Mfr. Frm. Réf.	depuis XII ^e siècle	<i>en bas</i>		'dans le bas d'un lieu, dans la partie inférieure'	FEW refonte en ligne [lettre B], 35, BASSUS [Alletsgruber/Chihai/Chauveau]; TLF (sans sous-entrée); Antidote
3.			<i>en</i>			Frm. régional	France (depuis 1820), Canada	<i>descendre en bas</i>		'descendre'	FEW refonte (supra)
4.			<i>en</i>		x	Frm.	Franche-Comté	<i>venir en bas</i>		's'effondrer'	FEW refonte (supra)
5.			<i>en</i>		x	Frm.	Franche-Comté	<i>tirer en bas</i>		'affaiblir physiquement (quelqu'un)'	FEW refonte (supra)
6.			<i>en</i>		x	Frm. (XX ^e siècle)	Pas-de-Calais (Oye) familial	<i>courir ses pattes en bas</i>		'courir à perdre haleine'	FEW refonte (supra)
7.			<i>en</i>		x	Frm.	Québec familial	<i>tomber/se jeter en bas de sa chaise</i>		'être très surpris'	DQF; FEW refonte (supra)
8.			<i>en</i>			Frm.	Québec familial	<i>en bas</i>	(par opposition à <i>en haut</i>)	'en aval; au village, par opposition à la forêt'	Antidote (<i>aller en bas</i>)
9.			<i>en</i>		x	Frm.	St Pierre-et-Miquelon Acadie	<i>tomber en bas</i>		'tomber en ruine'	Brasseur/Chauveau 1990, 79 > FEW refonte en ligne (supra); ALEC, 404, 511, 2310 (pour l'acadien)
10.			<i>en</i>		x	Frm.	St Pierre-et-Miquelon	<i>mettre en bas</i>		'[dans le sport] infliger une suspension'	Brasseur/Chauveau 1990, 79 > FEW refonte
11.			<i>en</i>		x	Frm.	Terre-Neuve	<i>marquer en bas</i>		'mettre par écrit'	FEW refonte (supra)
12.			<i>en</i>		x	Frm.	Terre-Neuve	<i>caler en bas</i>		'avalier (quelque chose)'	FEW refonte (supra)

13.			à			Frm.	Québec ?	à bas		'en tombant (ou en faisant tomber) jusqu'au sol'	FEW refonte
14.			à	x		Frm. (France : Ouest)	Vendée, XVIII ^e siècle	au bas	(aussi réf. en bas)	'idem'	Sans restriction dans Antidote (<i>Sauter, tomber à bas. Mettre (quelqu'un) à bas</i>)
15.			à			Frm.	St Pierre-et-Miquelon	à bas		'à terre' (<i>rester à bas</i> 'ne pas pouvoir embarquer')	Brasseur/Chauveau 1990, 79
16.			à	(x)	x	Frm. (France : Ouest)	Vendée, XVIII ^e siècle	être à/au bas	avec copule (aussi réf. en bas)	'être en contre-bas'	Rouchette 2005, 341 [1793]
17.			à		x	Frm. (France : Ouest)	Vendée, XVIII ^e siècle	sauter à bas		'descendre d'un bond'	Rouchette 2005, 315, 311 (glossaire de Rézeau, p. 341)
18.	<i>blanc</i>		à			Mfr. Frm., Réf.		(<i>chauffer, geler, buleter, rougir...</i>) à blanc		'de manière à devenir blanc'	DMF I.B.2 (<i>buleter</i>) ; FEW XV/1, 139a (<i>fourbir</i> [= polir], <i>chauffer, geler</i>) ; TLF s.v. <i>rougi, chauffé</i>
19.		(<i>tout</i>)	à			Dialectal Frm. Québec	Ouest traditionnel	à blanc	(en part.) en fonction d'attribut	'complètement couvert (d'eau, de neige, de givre, de frimas...)'	FEW XV/1, 139b ; GPFC ; Ø FDLQ
20.			jusqu'à		x	Frm.	XVIII ^e -XX ^e siècles	saigner jusqu'à blanc	(en part.)	'saigner jusqu'à la dernière goutte de sang' ; figuré 'épuiser'	FEW XV/1, 139a ; cf. TLF (<i>saigner jusqu'au blanc</i>)
21.			à		x	Frm. Réf.		saigner à blanc	(en part.)	'idem'	TLF ; Antidote
22.			à		x	Frm.	vieillissant	chauffé à blanc	(par métaphore) (passif)	'fanatisé'	TLF (citant Martin du Gard) ; aussi Tremblay, TLFQ ; Ø Antidote
23.			à			Frm. Québec	usuel	(<i>brûler, récolter...</i>) à blanc	(par métonymie de 'épuiser ?')	[en dehors de la foresterie] 'très fort, complètement, sans exception'	GPFC, 122 ; Lavoie 1985 question 2028 (<i>brûlé</i>) ; DQF ; Villers 2003, 206 ; XX ^e siècle (2 occurrences), FDLQ (BDTS, CLIQ)
24.			à		x	Réf.		à blanc (<i>couper...</i>)	(par restriction)	[en référence à la forêt] 'de façon à ne plus rien laisser'	TLF ; Antidote ; FDLQ (<i>couper, déboiser, raser</i>)
25.			à		x	Frm. Québec		à blanc	(idem)	'presqu'à l'unanimité'	GPFC (<i>voter</i>)

26.			à	x	Frm. Réf.		<i>saigner à blanc</i>	(par métaphore de Réf. 'épuiser')	'soutirer à quelqu'un tout son argent'	TLF ; Antidote ; FEW XV/1, 139a ; « argot » Caradec 2001, 26 ; Dugas/Soucy 1991, 191
27.			à		Mfr. Frm.	> XIX ^e siècle	<i>à blanc</i>	avec copule ADV et ADJ	'sans argent ; totalement démuné, en grande difficulté'	FEW XV/1, 139a ; FEW VI/2, 187b
28.			à	x	Frm.	XVII ^e -XVIII ^e siècles	<i>mettre au blanc</i>		'ruiner, réduire quelqu'un à la misère'	FEW VI/2, 187b
29.			à	x	créole	Guadeloupe	<i>au blanc</i>	idem (issu du frm. <i>mettre au blanc</i>)	'sans argent ; totalement démuné, en grande difficulté'	DECA 2018, 131a
30.			à	x	Frm.	Louisiane	<i>(se mettre) au blanc</i>	idem	'(se mettre) en danger'	DLF, 75
31.			à	(x)	Mfr. Frm. Réf.		<i>à blanc</i>	(par croisement avec afr. mfr. <i>bland</i> < BLANDUS)	[en parlant d'une arme à feu] 'sans munitions (réelles), en faisant semblant'	DMF (<i>armé à/de blanc</i> 'de fausses armes') ; Villers 2003 (<i>tirer</i>), Antidote (<i>tirer, charger une arme</i>)
32.			à		Frm. Réf.		<i>à blanc</i>	Idem (figuré)	'à titre d'essai'	Antidote
33.			de		Mfr.		<i>armé de blanc</i>	Idem (par restriction)	'armé de fausses armes, d'armes sans poudre noire, sans projectile' ?	DMF
34.	<i>bon</i>		<i>pour de</i>		Réf.		<i>pour de bon</i>		'vraiment, définitivement'	TLF
35.		<i>tout</i>	<i>de</i>		Frm.	vieux	<i>tout de bon</i>		'idem'	« parfois ironique » Enckell 2017, 908 ; TLF
36.		<i>tout</i>	à	x	Frm. Québec	traditionnel	<i>tout à bon</i>		'idem'	Dionne 1909, 642 ; Ø FDLQ
37.		<i>tout</i>	<i>pour de</i>		Frm. France Dialectal Ouest Amérique	XIX ^e siècle, informel Anjou Acadie, Québec	<i>pour tout de bon</i>		'vraiment, définitivement ; sérieusement'	Verrier/Onillon 1908 I, 113 ; Enckell 2017, 908 ; GPFC, 536 ; DQF, 248 ; Villers 2003, 213 ; Poirier 1995, 458
38.			<i>de</i>		Dialectal Ouest	Anjou	<i>de bon</i>		'idem'	Verrier/Onillon 1908 I, 113
39.			à	x	Frm.	très fam. / argot	<i>avoir quelqu'un à la bonne</i>	variable	'avoir réussi à obtenir les faveurs de quelqu'un, l'avoir dans la poche'	Cellard/Rey ² 1991, 99 ; Giraud/Ditalia 1996, 45 ; Caradec 2001, 29
40.			à	x	Dialectal Ouest	Vendée : XIX ^e -XX ^e siècles	<i>sentir à bin</i> [orig.]	surtout en contexte négatif par		Rézeau 2011, 436 (de nombreuses attestations chez Charier)

								euphémisme ou antiphrase	'sentir bon, dégager une odeur agréable'	
41.	<i>brave</i>		<i>en</i>	(x)	Frm.	vieux, sporadique	<i>en brave</i>		'avec courage'	TLF (<i>se battre/conduire en brave</i>), qui cite Ac 1932 et un auteur du XIX ^e siècle (<i>partir en brave</i> , Ponson du Terrail 1859) ; Ø TL ni DMF ni FEW
42.	<i>bref</i>		<i>en</i>		Afr. Mfr. Frm.	vieillissant	<i>en bref</i>		'en quelques mots, rapidement, de manière concise'	GGHF §42.2.2.2, 1737–1738 [Kuyumcuyan/ Combettes] ; TL ; DMF ; GGHF, 1737
43.			<i>à</i>		Afr.		<i>à brief</i>		'idem'	TL (<i>A brief conté la cose amain</i> , Pete. 37086) ; GGHF, 1737
44.			<i>de</i>		Afr.		<i>de brief</i>		'idem'	TL ; GGHF, 1737
45.			<i>en</i>		Frm Réf.		<i>en bref</i>	adverbe de phrase	'pour résumer'	TLF ; « soutenu » Antidote
46.			<i>en</i>		Afr. Mfr. Frm. Québec	(> XVIII ^e siècle) sporadique	<i>en bref</i>		'en peu de temps, très prochainement'	DMF ; TL ; GGHF, 1737 ; 1691 puis 1713 chez le Normand H. Joutel, en référence à la Nouvelle-France selon TLFQ ; XX ^e siècle (1 occurrence) FDLQ (CLIQ-Jeunesse)
47.	<i>certain</i>	(-> très)	<i>pour</i>	x	Frm.	rare	<i>donner pour certain</i>		'présenter comme véritable, en affirmer la certitude'	TLF dans le métalangage
48.		(-> tout)	<i>pour</i>		Afr. Mfr.		<i>pour (tout) certain</i>	avec verbes du dire	'idem'	TL (<i>dire</i>) ; DMF (<i>dire, tenir</i>)
49.			<i>à</i>		Mfr.		<i>à certain</i>		'idem'	DMF (surtout <i>dire</i>)
50.			<i>de</i>		Mfr.		<i>de certain</i>		'idem'	DMF
51.			<i>par</i>		Mfr.		<i>par certain</i>		'idem'	DMF
52.		(-> tout)	<i>pour</i>		Afr. Mfr. frm. Québec		<i>pour (tout) certain</i>	aussi adverbe de phrase, aussi impersonnel	'indubitablement, assurément ; avec certitude'	TL (<i>por certain</i>) ; DMF (<i>pour [tout] certain</i>) ; FEW II, 611a (qui date du XIII ^e -XVII ^e siècle) (<i>pour [tout] certain</i>) ; GPFC (<i>pour certain que j'irai</i>) ; 14 occurrences dans FDLQ des XIX ^e -XXI ^e siècles, surtout <i>tenir pour certain</i> (de 1830 à 2009) (1x <i>prendre</i>

53.			<i>de</i>			Afr. Mfr.		<i>de certain</i>	idem	'idem'	<i>pour certain</i> , 1994 ; adverbe de phrase, 1930)
54.			<i>en</i>			Mfr.		<i>en certain</i>	idem	'idem'	TL (<i>C'est de certain</i>) ; DMF (<i>savoir...</i>) ; Gdf II, 427c
55.			<i>par</i>			Mfr.		<i>par certain</i>	idem	'idem'	DMF (<i>quérir...</i>)
56.			<i>à</i>			Mfr.		<i>à certain</i>		'idem'	DMF (<i>entendre...</i>)
57.			<i>pour</i>		x	Mfr.		<i>avoir qqn pour certain</i>	avec copule	'considérer qqn comme fiable'	DMF (<i>savoir...</i>)
58.	<i>certes</i>		<i>à</i>			Afr.	XI ^e -XIII ^e siècles	<i>à certes</i>	agglutiné	'certes, certainement'	FEW II, 610b
59.			<i>à de</i>		Afr.	XI ^e -XIV ^e siècles	<i>à de certes</i>	'idem'			FEW II, 610b
60.			<i>à de</i>		Afr.	XII ^e -XIII ^e siècles	<i>adecertes</i>	'sérieusement'			FEW II, 610b
61.			<i>à de</i>		Anorm.	XII ^e siècle	<i>torner a de certes</i>	'prendre au sérieux'			FEW II, 610b
62.			<i>à</i>			Fr.	XII ^e -XVII ^e siècles	<i>à certes</i>	en part. avec un ADV très ; aussi tout , bonnes , droites	'pour de bon, sérieusement'	afr. <i>testot a certes</i> « pour de bon, très sérieusement » Chrestien [de Troyes, entre 1160-1185], mfr. fr. <i>tresacertes</i> 1406-Mon1636 ; mfr. <i>tout à certes</i> Chastell [env. 1440-1475] ; <i>a bonnes certes</i> XV ^e -XVI ^e siècles, Gdf ; afr. <i>a droites certes</i> Chrestien, <i>a droites certes</i> déb. XIV ^e siècle, FEW II, 610b I.3 ; <i>à certes, très à certes (que)...</i> , <i>à bonnes certes</i> Gdf II, 24b ; Gdf traduit 'fixement' dans « soit a certes u a gas » dans le conte de <i>Floire et Blanche fleur</i> (1288), mais <i>a certes</i> semble bien y correspondre à 'avec sérieux')
63.			<i>par</i>			Afr.	XIII ^e siècle	<i>par certes</i>		'en vérité'	FEW II, 610b
64.			<i>por/pour</i>			Afr. Mfr.		<i>por/pour certes</i>		'idem'	FEW II, 610b
65.	<i>clair</i>	(<i>tout</i>)	<i>en</i>			Frm. Réf.		<i>en clair</i>	aussi adverbe de phrase	'd'une manière claire, nette, explicite, intelligible, avec franchise'	Antidote, TLF (<i>se détacher</i>) (aussi lexicalisé : <i>en clair et à plein</i>)

66.		(tout)	à			Mfr Dialectal Amérique créoles	Nord, Ouest Acadie, Québec (traditionnel) Louisiane Grandes Antilles	(tout) à clair	aussi avec verbes du dire (dire, conter...)	'idem'	DMF (aussi <i>dire, conter</i>), FEW II/1, 740a ; Clapin 1894, 82 ; GPFC, 207 ; « Canada » Ditchy 1932, 77 ; XIX ^e -XX ^e siècle (20 occurrences entre 1896 et 1972) dans FDLQ ; Poirier 1995, 461 ; DLF, 138 ; DECA, 291b
67.			en			Réf.		en clair	(par ellipse ?) avec copule	'en couleur(s) claire(s)' 'de couleur claire'	TLF (<i>s'habiller</i>) TLF (<i>ganté</i>) ; cf. hapax [Québec] <i>frotter au clair</i> 'frotter jusqu'à ce que la surface brille' TLFQ
68.			de			Réf.		de clair	(par ellipse ?) avec copule		
69.			à	x		Réf.		être au clair	avec copule	'être au courant'	Antidote
70.			à		x	Frm.	rare	tirer à clair		'élucider, expliquer'	TLF
71.			à	x	x	Frm., Réf.		mettre/tirer au clair		'idem'	FEW II/1, 740a ; Antidote, TLF (aussi lexicalisé : <i>au clair et au net</i>) ; aussi DLF, 138 (créole Louisiane)
72.		(tout)	à	x		Mfr.		(tout) au clair		'de manière évidente, à l'évidence'	DMF (<i>dire, conter</i>) ; aussi <i>armé au clair</i> 'fortement armé')
73.		(tout)	à	x		Mfr.		(tout) au clair	notamment avec verbes de perception	'de près, clairement'	DMF (<i>regarder, apercevoir, aviser</i>) ; FEW II/1, 740a
74.		tout	de			Mfr.	sporadique	tout de clair		'idem'	DMF
75.	continu		en		x	Frm. Frm. Québec Dialectal Ouest	vieillissant ou rég. / spor. ? Charente- Maritime	en continu	(impersonnel)	'sans cesse, sans interruption, continuellement'	TLF (<i>travailler</i>), Antidote 2025 'avec transmission continue ou en temps réel' ; cf. ADJ : Usito et Antidote 2012, 2020 GPFC, 226 (<i>avoir de la pluie [-> il pleut]</i>) ; Dionne 1909, 179 (<i>parler</i>) ; CFPQ (2 occurrences, dans le discours de locuteurs dans la vingtaine et trentaine)
76.			de			Dialectal	Charente- Maritime, Isère	de continu(e)		'idem'	FEW II, 1109a (variantes en zone francoprovençale et occitane)

77.			de			Dialectal	Normandie	de continu(e)		'à la suite'	FEW II, 1109a
78.			à	x		Dialectal	Anjou	au continu	avec copule	'au prorata, proportionnellement'	Verrier/Onillon 1908 I, 223 (<i>Il était grous au continu</i>)
79.	court	(-> bien)	de		x	Frm. Réf.	depuis XVII ^e siècle	prendre de court		'prendre au dépourvu'	Antidote ; Villers 2003, 414
80.			de		x	Mfr. Frm.	vieux ?	tenir (bien) de court		'laisser peu de liberté'	DMF ; FEW II, 1585b
81.			de		x	Frm.	Québec	de court	avec copule	'sans fonds, à court d'argent'	Dionne 1909, 194 ; GPFC, 239 ; Dulong 1989, 135
82.			à		x	Frm. Réf.	depuis XX ^e siècle	à court (de)	idem (par ellipse)	'idem ; (manquer de)'	TLF ; FEW II, 1585b
83.	couvert		à			Fr. Frm. Québec	XVI ^e siècle sporadique	à couvert		'secrètement'	FEW II, 1147b ; Québec XX ^e / XXI ^e siècles (1 occurrence) dans FDLQ (CLIQ, 2021, en réf. au XX ^e siècle) ; aussi Est, XXI ^e siècle, bien connu Gagnon/Wissner 2023 ; cf. mfr. frm. réf. à mots couverts DMF et TLF
84.			à		x	Fr. Ouest	Poitou XVI ^e siècle	se faire servir à couvert	(par restriction)	'avoir un amant'	FEW II, 1147b chez Bouchet
85.			à		x	Mfr.		à la co(u)vert(e)		'secrètement'	FEW II, 1147b ; Matsumura 2015, 780 ; cf. mfr. parler couvert 'idem' DMF
86.			en			Mfr.	XV ^e siècle	en couvert		'idem'	FEW II, 1147b
87.			en		x	Frm. Lorraine	XVIII ^e siècle	en couverte	variable	'idem'	FEW II, 1147b
88.			à			Afr. Frm., Réf.	depuis XVII ^e siècle	à couvert		'à l'abri, protégé, sans être vu'	TL (aussi afr. au couvert), TLF ; cf. mfr. (se) tenir couvert 'idem' DMF ; aussi Québec Lavoie 1985 question 100 ; TLFQ : marcher, venir à couvert
89.			à		x	Dialectal	Normandie	à la couvert(e)		'idem'	FEW II, 148b
90.	découvert		à			Mfr. Frm., Réf.		à découvert		'sans dissimulation ; sans protection ; visiblement, au grand jour, manifestement'	DMF A.3, B.1.c, C.1d (cf. ADJ mfr. 'sans armure') ; depuis 1596, FEW III, 1147b (cf. ADJ afr. mfr. 'sans bouclier') ; TLF ; aussi Québec Villers 2003 ; Antidote ; depuis 1635, cf.

91.			<i>en</i>		Afr.	XII ^e siècle	<i>en découvert</i>		'idem'	TLFQ ; mais aujourd'hui rare : 1 occurrence dans CFPQ Gdf II, 569c (cf. aussi <i>descouvertement</i> ADV 'à découvert, ouvertement', p.ex. Richelieu 1554)
92.			<i>à</i>		Afr. Mfr.		<i>à découvert(e)</i>		'sans protection ; sans bouclier, sans armure'	TL (depuis Thèbes, Ouest, env. 1165) ; FEW III, 148b ; DMF A.1a
93.			<i>à</i>	x	Afr. Mfr. Frm.	> XVII ^e siècle	<i>à la découverte</i>	variable	'sans dissimulation, ouvertement, sans feinte'	FEW III, 1147b
94.	<i>dernier</i>		<i>en</i>		Dialectal Amérique Créole	Ouest Québec, Louisiane, Haïti	<i>en dernier</i>	aussi adverbe de phrase	[en dehors d'une énumération] 'vers la fin d'une période, d'un processus' ; 'finalement, en fin de compte'	Verrier/Onillon 1908 I, 260 ; Musset 1929 ; cf. <i>à dar</i> SEFCO I, 213 ; GPFC, 255 et 277 ; ALEC questions 5x, 554x, 1889x, 2310 ; Villers 2003, 499 ; DLF, 203 ; DECA, 460, TLFQ ; CFPQ (5 occurrences de 'finalement' ; 3 de 'vers la fin d'une période', en part. à la fin de la vie')
95.			<i>à</i>	x	Frm.	Terre-Neuve Québec	<i>au dernier</i>		'idem'	Brasseur 2001 s.v. <i>darnier</i> (aussi PRÉP <i>sus le darnier du compte</i>) ; XXI ^e siècle CFPQ
96.					Frm. Réf.		<i>en dernier</i>	(par ellipse)	[dans une énumération] 'après tout le reste'	TLF ; rare au Québec dans CFPQ avec 2 occurrences seulement
97.			<i>à</i>	x	Afr. Mfr. Frm. Québec	sporadique	<i>au dernier</i> (d'abord <i>au derrenier</i>)		'idem'	TL ; TLF Étym. Antidote 2012 ; CFPQ (1x <i>au dernier dernier</i> 'en tout dernier') ; cf. seulement ADJ Antidote 2020 et 2025 et Usito
98.			<i>à</i>	x	Mfr. Fr. Sud-Ouest, Apr., Dialectal	> tournant du XVI ^e /XVII ^e siècle Sud, Sud-est	<i>à l'ender(n)ier</i>		'idem'	FEW III, 48ab 'mfr.' chez Brantôme <i>à l'enderier</i> ; <i>mfr. à l'ender(e)nier</i> (cf. frm. <i>avant-dernier</i>)
99.			<i>en</i>		Dialectal	Nord, Suisse	<i>en derrière</i>		'en cachette, à l'insu de'	FEW III, 48a
100.	<i>direct</i>		<i>en</i>		Réf.		<i>en direct</i>		'en simultanée'	TLF

101.	<i>dret(te)</i>	<i>(tout)</i>	à			Dialectal Frm. Québec, Ontario	XVIII ^e , XX ^e siècles Ouest	<i>(tout) à dret(te)</i>		'à droite, du côté droit'	Musset 1931, 409 (XVIII ^e siècle) ; Rézeau 2011, 408 [XX ^e siècle] ; Clapin 1894, 123 ; Dionne 1909, 257 ; TLFQ
102.	<i>droit</i>		à			Afr.		<i>ne adreit ni a tort</i>		'soit à droit [= raison], soit à tort'	GGHF, 612 (dans un ex. dans <i>Roland</i> , ca 1100)
103.			<i>en</i>			Afr.		<i>en droit</i>		'en respectant la loi ; correctement'	TL
104.			à			Mfr.		<i>adroit</i>	nominalisé, agglutiné	'conformément à des règles de morale'	DMF s.v. <i>droit</i> 2
105.			à			Afr. Mfr.		<i>au droit</i>	nominalisé	'sans erreur, exactement' ; 'clairement, sans ambages' 'selon les règles de l'art' ; 'convenable'	TL ([allemand] 'gerade, genau') ; DMF s.v. <i>droit</i> 2
106.			à	x		Mfr.		<i>à droit (voir) dire</i>		'à vrai dire'	DMF s.v. <i>droit</i> 2
107.			à	(x)		Mfr.		<i>au droit de qqn : faire qqc à son droit</i>	nominalisé	'faire qqc comme on peut, à sa manière'	DMF s.v. <i>droit</i> 2
108.			à	x		Mfr.		<i>à droit ou à rebours</i>		'dans le bon sens ou dans le mauvais sens, de la bonne ou de la mauvaise façon'	DMF s.v. <i>droit</i> 2
109.	<i>dret(te)</i>	<i>(bien, ben)</i>	à			Dialectal CharM		<i>à drette</i>		'beaucoup ; comme il faut ; (très) bien'	Musset 1931
110.			à			Afr. Mfr. Frm.	sorti de l'usage	<i>à droit</i>		'directement'	TL ; FEW III, 88a ; Ø TLF
111.			à	x		Mfr.		<i>au droit (de)</i>		'à la verticale de'	DMF s.v. <i>droit</i> 2
112.			à	x		Mfr.		<i>au droit</i>		'au niveau de, à proximité immédiate de'	DMF s.v. <i>droit</i> 2
113.			à	x		Mfr.		<i>au droit</i>		'(d'une partie du corps) 'en plein milieu de'	DMF s.v. <i>droit</i> 2
114.			à	x		Dialectal Ouest.	bmanç	<i>adre</i>	agglutiné	'en face de'	FEW III, 88a
115.			à	x		Frm. Québec		<i>à l'adret</i>	idem, avec copule	'à l'endroit'	ALEC 2310 (cf. PRÉP normand poitevin à <i>l'adre de</i> 'en face de' FEW III, 88a)
116.	<i>droite</i>	<i>(tout)</i>	à			Frm. Réf.	depuis fin XVI ^e siècle	<i>à droite</i>		'du côté droit'	TLF Étym.

117.	<i>droit</i>		à			Frm. France Frm. Québec	depuis XVI ^e siècle ; surtout XVII ^e siècle ; sorti d'usage traditionnel	<i>à droit</i>		'idem'	FEW III, 89b ; TLF Étym. ; Dionne 1909, 257 (métadiscours)
118.	<i>droit</i>		à	x		Frm.	vieux	<i>au droit</i>		'sur le parcours, au bon endroit'	TLF (citant Sand, XIX ^e siècle)
119.	<i>dret</i>		à			Afr., gascon		<i>adretje</i>	agglutiné	'sans interruption'	FEW III, 88a
120.	<i>exprès</i>		<i>par</i>			Mfr. Frm. Frm. régional Amérique	> XVII ^e siècle Saône-et-Loire, Neuchâtel (XIX ^e siècle) Acadie, Québec	<i>par exprès</i>		'délibérément, volontairement'	DMF II.B.2 ; FEW III, 313b, adverbe de manière fréquent, GGHF, 917 : vieilli TLF (citant l'Académie française) ; Clapin 1894, 236 et 148 ; Dionne 1909, 307 ; GPFC, 336 ; Dulong 1989, 189 ; DQF, 1239 ; Villers 2003, 679 ; TLFQ ; Poirier 1995, 466 ; DLF, 271 ; DECA, 618a ; CFPQ (3 occurrences)
121.			<i>en</i>	x		créole : Petites Antilles	Haïti, Guadeloupe, Martinique	<i>en exprès</i>		'idem'	DECA, 618a
122.	<i>(esprès)</i>		à	x		Dialectal Ouest	XIX ^e siècle Anjou	à <i>l'esprès</i>		'idem'	Verrier/Onillon 1908 I, 362
123.	<i>(esprès)</i>		à	x		Dialectal Centre-Ouest	XX ^e siècle	à <i>l'esprès, à l'exprès</i>		'après'	SEFCO V, 200
124.			<i>par</i>			Mfr.		<i>par exprès</i>		'précisément ; notamment ; particulièrement'	DMF II.B.2
125.	<i>(esprès)</i>		<i>par</i>			Dialectal Ouest :	XIX ^e /XX ^e siècles Anjou Vendée	<i>par esprès</i>		'parfaitement, de façon exemplaire'	Verrier/Onillon 1908 I, 362 ; Rézeau 2011
126.	<i>exprès (esprès)</i>		<i>par</i>			Afr. Agn. Mfr.		<i>par esprès par exprès</i>		'explicitement, clairement'	TL ; AND2 1214 <i>exprès</i> ; DMF II.B.2
127.	<i>(esprès)</i>		à			Afr. Agn.		<i>a esprès</i>		'idem'	TL ; AND2 1214 <i>exprès</i> (aussi 'positivement')
128.	<i>(esprès)</i>		<i>en</i>			Agn.		<i>en esprès</i>		'idem'	AND2 1214 <i>exprès</i>
129.			<i>en</i>			Mfr.		<i>en exprès</i>		'particulièrement'	DMF II.B.2
130.	<i>extrême</i>		à	x		Réf.		à <i>l'extrême</i>	nominalisé	'vers le plus haut point ; au-delà de la norme'	

											TLF (aussi vers l'extrême, dans l'extrême, jusqu'à l'extrême...)
131.	<i>fixe</i>		<i>de</i>			Frm.	sporadique (ou hapax ?)	<i>de fixe</i>		'de façon régulière'	TLF
132.	<i>grand</i>		<i>en</i>			Amérique	Acadie, Québec, Ottawa	<i>en grand</i>		'beaucoup, très'	Dionne 1909, 363 ; GPFC, ALEC question 2310 : Lavoie 1985 questions 102 et 2431 ; Dulong 1989, 227 ; DQF, 922 ; Ottawa (1958), Acadie (1975), Québec entre 1919 et 1994 (64 occurrences) dans FDLQ ; « Québec, familier » Antidote 2020, 2025 (<i>Il fait froid en grand ; se tromper en grand</i>) ; Poirier 1995, 242 et 469 Cf. ADJ-ADV Verrier/Onillon 1908 I, 446 ; Musset 1932, 205 ; Rézeau 1984, 158 ; DRF, 416
133.			<i>en</i>			Dialectal Frm. Frm. Québec Frm. Acadie	Ouest : Anjou maritime XIX ^e -XX ^e siècles	<i>en grand</i>		'complètement'	Verrier/Onillon 1908 I, 446 ; TLF ; GPFC, XIX-XX ^e siècles FDLQ (5 occurrences de 1889 à 1995) ; Poirier 1995
134.			<i>à</i>	x		Dialectal	Ouest : Anjou	<i>à son grand</i>	non variable	'idem'	Verrier/Onillon 1908 I, 446
135.			<i>à</i>	x		Frm. Acadie, Québec	sporadique	<i>à la grandeur</i>	nominalisé	'idem'	TLFQ (Acadie, Québec)
136.			<i>en</i>	x		Frm. Québec	Cf. nominalisé Québec <i>à la grandeur</i>	<i>en grand</i>		'vraiment, véritablement, beaucoup, extrêmement'	DQF, 922 ; cf. TLFQ ; XIX ^e - XXI ^e siècles FDLQ (8 occurrences de 1844 à 2004)
137.			<i>en</i>			Frm. Québec	Cf. nominalisé Acadie <i>en grandeur</i> , parfois <i>à la grandeur</i>	<i>en grand</i>		'(très) bien, d'une façon extraordinaire'	Dionne 1909, 285 ; GPFC ; Lavoie 1985 question 2936 ; XIX ^e -XXI ^e siècles FDLQ (13 occurrences de 1863 à 2015) Cf. Cormier 1999, 238–239
138.			<i>à</i>	x		Frm.	'vieux'	<i>à la grande</i>	variable	'à la manière des grands'	TLF

139.			<i>en</i>	x	Frm. Québec	traditionnel	<i>servir la messe en grand</i>		'remplir les fonctions de thuriféraire ou de cérémoniaire'	Dionne 1909, 285 ; GPFC ; années 1920 dans FDLQ
140.			<i>en</i>		Frm.	depuis XVII ^e siècle 'vieilli'	<i>en grand</i>		'en dimension naturelle'	FEW IV, 219 TLF
141.			<i>en</i>		Frm., Réf.	depuis XVII ^e siècle	<i>en grand</i>		'dans de vastes proportions'	FEW IV, 219 ; TLF (aussi sans marquage 'en quantité considérable')
142.			à	x	Frm. Québec	familier	à la grandeur	nominalisé	'partout'	« Québec, familier » Antidote 2020, 2025 ; CFPQ (1 occurrence) Cf. PRÉP à la grandeur de « Québec : familier » 'dans toute l'étendue de' Antidote 2020 et 2025
143.			<i>en</i>	x	Afr.		<i>en grant, en grande(s) (de)</i>	avec copule	'avec beaucoup d'enthousiasme, avec un grand élan'	TL [1955-1960] IV, col. 546 ; cf. <i>engrant, engrand</i> ADJ 'désireux, soucieux', [attribut] <i>Tu es bien engrand de trotter</i> (Nicot, Monet. dans Gdf III, 178b ; formée avec <i>grande</i> ADJ f. pris subst. 'grand danger', <i>grande</i> s.f. 'souci, préoccupation, désir' Gdf IV, 334a s.v. <i>grande</i> (2-3)
144.			<i>en</i>	x	Afr.	XII ^e siècle	<i>tenir en grand</i>	Cf. <i>engrant</i> ADJ 'désireux' > 'empressement, désir vif'	'presser vivement de'	<i>Comtesse de Ponthieu</i> dans Gdf IV, 336c
145.			<i>en</i>		Frm. Québec	usuel	<i>partir en grand(e)</i>		'idem'	Dugas/Soucy 1991, 166 ; XXI ^e siècle (2 occurrences) dans FDLQ (2001, 2019)
146.		(moult)	<i>en</i>	x	Mfr.		<i>estre (moult) en grant (de)</i>	avec copule	'être désireux (de)'	DMF II.C.4.b
147.			<i>en</i>		Frm. Québec		<i>en grande</i>	variable (par extension)	'enclencher la vitesse supérieure ; filer ; se hâter'	DesRuisseaux 1990, 188 ; Dugas/Soucy 1991, 154
148.			<i>en</i>		Frm. Québec		<i>en grand(e)</i>	variable	'de façon exagérée, de façon voyante'	DQF, 922 ; XX ^e -XXI ^e siècles dans FDLQ (5 occurrences de 1912 à 2017)

149.			<i>en</i>			créole	Guadeloupe	<i>en grand</i>	(par extension)	'de façon voyante'	DECA, 740a
150.			<i>en</i>			créole	Haïti	<i>en grand</i>	(par extension) ADJ et ADV	'de façon hautaine'	DECA, 740a
151.	<i>gros</i>		<i>en</i>			Afr. Mfr. Frm., Réf.	depuis XIII ^e siècle	<i>en gros</i>	notamment adverbe de phrase	'sans entrer dans le détail'	TL ; FEW IV, 277a ; TLF
152.			<i>à en</i>	x		Dialectal Sud- est	Barc.	<i>à l'engros</i>		'idem'	FEW IV, 280a
153.			<i>de</i>			Frm. Québec	sporadique	<i>de gros</i>		'idem'	CFPQ (1 occurrence)
154.			<i>en</i>			Afr. Mfr. Frm., Réf.	depuis XIII ^e siècle	<i>en gros</i>		'en/par grande quantité'	FEW IV, 277b ; DMF (aussi mfr. <i>en gros et/ou à/en detail</i> [orig.], <i>en gros et en menu</i>), TLF Étym. ; Antidote
155.			<i>en</i>			Réf.	XIX ^e -XXI ^e siècles	<i>en gros</i>	(par ellipse)	'en caractères hauts et larges'	FEW IV, 274 ; TLF
156.			<i>en</i>			Afr.	depuis env. 1200	<i>(prendre) en gros</i>		'(prendre) au sérieux'	TL ; FEW IV, 274
157.			<i>a</i>			Agn.	XIII ^e siècle	<i>idem</i>		'(prendre) en mauvaise part'	TL ; FEW IV, 274
158.		<i>bien</i>	<i>à</i>	x		Dialectal Ouest	Anjou	<i>prendre bien au gros</i>		'être très affecté'	Verrier/Onillon 1908
159.			<i>à</i>		x	Dialectal Ouest	normand	<i>prendre/être à gros</i>		'idem'	FEW IV, 274
160.			<i>de</i>		x	Dialectal Ouest	poitevin : Vendée XIX ^e siècle	<i>trouver de grout</i>		'idem ; souffrir'	Favre 1881, 31 ; FEW IV, 276a (aussi ADJ <i>à-de-grou</i>)
161.			<i>à</i>			Dialectal Ouest	Anjou	<i>à grous</i>		(<i>manger, se moquer, mentir...</i>) 'beaucoup'	Verrier/Onillon 1908, 453 ; FEW IV, 277a
162.			<i>à</i>	x	x	Frm.	technique	<i>pêcher au gros</i>		'pratiquer la pêche de gros poissons'	Bernet/Rézeau 2008, 321
163.			<i>à</i>	x	x	Frm.	Familier rare	<i>pêcher au gros</i>	(figuré)	'être à la recherche de partis avantageux ou de premier plan'	Bernet/Rézeau 2008, 321
164.			<i>à</i>	x	x	Frm. Québec		<i>aller au gros</i>	(nominalisé)	'aller déféquer'	DesRuisseaux 1990, 191
165.			<i>en</i>		x	Frm.	technique XIX ^e siècle	<i>moudre en gros</i>		'moudre par une seule mouture à l'aide de meules serrées'	FEW IV, 279a

166.			<i>en</i>		x	Frm.	idem	<i>moudre en grosse</i>	variable	'idem'	FEW IV, 279a
167.			<i>à</i>	x		Frm.	commerce maritime	<i>à la grosse</i>	variable (par ellipse)	'avec de gros risques de perte ou de profit'	TLF s.v. <i>aventure</i> ; FEW IV, 276b
168.			<i>à</i>	x		Dialectal Ouest Amérique	Anjou Acadie, Québec (traditionnel)	<i>à la grosse</i>	variable	'grossièrement ; précipitamment, à la hâte, peu soigneusement'	Verrier/Onillon 1908, 453 ; Poirier 1995 ; TLFQ (1945) ; FDLQ (3 occurrences, 1921, 1927, 1960)
169.			<i>en</i>			Frm. Québec	Saguenay	<i>en gros</i>		'idem'	Lavoie 1985 questions 2338 et 814 (<i>se moucher, travailler...</i>)
170.	<i>gros</i>		<i>en</i>			Frm. Québec	Saguenay	<i>parler en gros</i>	(par restriction)	'parler d'une manière populaire, parler patois'	Lavoie 1985 question 2935
171.	<i>improviste</i>		<i>à</i>	x		Frm., Réf.	depuis XVI ^e siècle	<i>à l'improviste</i>	(par emprunt savant à l'italien)	'de manière soudaine/imprévue'	TLF ; FEW IV, 609a ; en référence à la Nouvelle-France dès 1664, chez P. Boucher, gouverneur québécois d'origine normande dans TLFQ ; aussi var., par ex. <i>à l'improveu</i> (d'Amyot à Montaigne) Gdf IV, 558c
172.			<i>de</i>			Fm.	depuis XVII ^e siècle ; aujourd'hui rare, vieilli	<i>d'improviste</i>		'idem'	TLF ; FEW IV, 609a
173.	<i>large</i>		<i>au</i>	x		Frm. Réf.		<i>au large</i>	nominalisé avec copule	[en référence à la mer] 'en haute mer'	Antidote 2020 ; cf. Antidote 2025 : seulement PRÉP <i>au large de</i>
174.			<i>au</i>	x	x	Frm. Québec	Saguenay	<i>aller au large</i>	(par restriction) idem	'aller [travailler] dans les îles'	ALEC 680
175.			<i>au</i>	x		Fr. XVI ^e siècle Frm. Europe : Frm. Amérique Créole	Fribourg (XVII ^e siècle) Québec, Louisiane	<i>au large</i>	(par restriction) idem	'hors d'un espace étroit, loin des habitations, mais sur la terre ferme'	DMF II.a ; FEW IV, 184a (frm., Canada., Fribourg XVII ^e siècle) ; cf. TLF (sans restriction) ; Québec ALEC 680 et Lavoie 1985 question 346 ; Dulong 1989, 259 ; Louisiane DLF, 361 ; créoles DECA, 844b

176.			<i>au</i>	x	x	Frm.	Louisiane	<i>aller au large</i>	idem	's'éloigner d'un lieu donné pour aller ailleurs'	DLF, 361
177.			<i>au</i>	x	x	Amérique	Québec, Ontario, Acadie	<i>(envoyer, mettre)</i>	(par restriction) idem	'(envoyer, mettre les vaches) au pâturage' ¹	ALEC 518ab
178.			<i>au</i>	x	x	Frm.	Québec (Est) (aussi France, informel)	<i>(envoyer)</i>	(par restriction) idem	'renvoyer paître'	Lavoie et al. 1985 (observation personnelle)
179.			<i>à</i>		x	Mfr.		<i>aller à large</i>	idem	's'éloigner d'un lieu donné pour aller ailleurs'	DMF II.A
180.			<i>à</i>			Afr. Mfr.		<i>à large</i>	idem	'en laissant quelque espace, et non pas à l'étroit'	TL ; DMF II.A
181.		<i>tout</i>	<i>au</i>	x		Mfr.		<i>tout au large</i>	idem	'sur toute la largeur'	DMF II.A
182.			<i>au</i>	x	x	Mfr.		<i>large à large</i>	idem	'à grands intervalles'	DMF II.A
183.			<i>au</i>	x	x	Mfr.		<i>au long et au large</i>	idem	'dans toute l'étendue (d'un territoire)'	DMF II.A
184.			<i>en</i>		x	Frm., Réf.	depuis XIX ^e siècle	<i>en long et en large</i>		'dans toutes les directions, de toutes les manières possibles' et 'longuement, en détail'	Antidote, TLF Étym.
184.			<i>en</i>		x	Frm.	depuis XIX ^e siècle	<i>de long en large</i>		'en faisant un aller-retour'	Antidote, TLF Étym.
185.			<i>à</i>			Mfr.		<i>être à large</i>	avec copule	'agir avec générosité'	DMF II.A
186.			<i>au</i>	x		Mfr. Frm., Réf.		<i>au large</i>	avec copule (figuré)	'avec facilité, avec aise, sans embarras'	TLF sans restriction (notamment avec <i>être</i>) ; FEW IV, 184a (<i>se mettre</i> XVII ^e -XX ^e siècles, <i>être</i> depuis XVII ^e siècle) ; DMF II.A (lexicalisé : <i>avoir le cœur au large</i> 'se sentir à l'aise', <i>estre au large</i> 'être

¹ L'aréologie de cet emploi implique que le sens 'au loin mais sur la terre ferme' ne se limite pas, dans l'usage contemporain, au Québec, mais qu'il est attesté de façon large en Amérique du Nord, au moins en Acadie et dans l'Est du Canada (y ajouter sans doute la Louisiane, cf. *aller au large*).

187.	<i>lège</i>	à	Dialectal Amérique	Normandie Acadie ; Québec (depuis XVIII ^e siècle) : partout ; Missouri ; Louisiane	à <i>lège alège</i> <i>alège, allège</i>	avec copule et notamment des verbes (par anal. à à <i>vide</i> avec ADJ réf. <i>lège</i> '(en parlant d'une embarcation) sans chargement', cf. FEW, depuis XVII ^e siècle)	'(en parlant d'une embarcation, d'un véhicule) sans chargement'	libéré', mettre au large 'libérer') dialectal FEW XVI, 453a ; Dionne 1909, 17 ; GPFC, 28 ; ALEC 829 ; Dulong 1989, 9 ; DHFQ 1998, 43a (ADJ depuis 1703, ADV depuis 1883) ; TLFQ ADV depuis 1739, attestée jusqu'en 2007 ; 9x Québec entre 1921 et 2018 dans FDLQ ; Ditchy 1932, 138 (Missouri, Louisiane) ; Poirier 1995, 280 ; DLF, 21 ; Landry 2972 : Îles-de-la- Madeleine ; 2 occurrences dans FDLQ ; Ø Usito ; cf. Antidote 2020, 2025 : seulement ADJ « Québec, familier »
188.			Frm. Québec		à <i>lège alège</i> <i>alège, allège</i>	Idem (par métonymie)	'(en parlant de personnes ou d'animaux à bord d'une embarcation, d'un véhicule) sans chargement'	DHFQ 1998, 43a
189.			Frm. Québec	depuis XIX ^e siècle	<i>marcher,</i> <i>tourner allège</i>		'd'un moteur, d'un mécanisme) fonctionner au neutre, au ralenti, de façon inutile'	DHFQ, 43a
190.			Frm. Québec	depuis XIX ^e siècle		souvent en fonction d'attribut	'(en parlant d'un animal ou d'une personne) qui ne transporte ou ne traîne aucune charge, qui n'est pas embarrassé par un poids'	ALEC 733 ; DHFQ, 44a
191.			Frm. Québec	rural, depuis XIX ^e siècle		idem (par extension)	'sans labourer'	ALEC 733 ; DHFQ, 44a
192.			Frm. Québec	depuis 1877		(par anal.)	'à estomac vide'	DHFQ, 44
193.			Frm. Québec	depuis 1920, mais sans doute hérité de France		(figuré) (par croisement)	'libre de toute contrainte, de toute gêne ; à l'aise'	DHFQ, 44 ; années 1980/1990 (2 occurrences) dans FDLQ (BDTS)

194.					x	Amérique	Québec, Louisiane	(retourner, revenir, aller...)	avec réf. à l'aise ?)	'les mains vides'	GPFC, 28 ; DQF, 62 ; Dugas/Soucy 1991, 189 ; DLF, 21
195.						Frm. Québec	vieilli ; depuis 1738		avec copule	'sans avoir atteint le but recherché'	Lavoie 1985 question 775 ; « vieilli » DHFQ, 44
196.	<i>léger</i>		<i>de</i>			Mfr. Frm.	archaïque	<i>de léger</i>	(par anal.) avec copule	'avec peu de sérieux, avec précipitation'	FEW V, 288a ; DMF II.B ; <i>de legier</i> 'légèrement' fréquent au XV ^e siècle GGHF §32.4.1.4 [adverbes], 917 ; Ø TLF
197.			<i>à</i>	x		Frm. Réf.	du fr. classique	<i>à la légère</i>	Idem	'idem'	TLF
198.			<i>de</i>			Afr. Mfr. Frm.	archaïque	<i>de léger</i>	Idem	'(trop) facilement'	TL ; Gdf II, 428a ; FEW V, 288b ; DMF II.B ; afr. <i>de legier</i> 'facilement' GGHF, 1089 (dans <i>Graal</i> ca 1225) ; Ø TLF
199.			<i>de</i>			Frm.	rare, littéraire	<i>de léger</i>	Idem	'de vêtements légers'	TLF
200.			<i>à</i>	x		Frm.	rare, littéraire	<i>à la légère</i>	Idem	'idem'	TLF
201.	<i>long</i>	(<i>tout</i>)	<i>à</i>	x		Mfr. Frm. Frm. Québec	vieilli Ø	(<i>tout</i>) <i>au long</i>	(nominalisé)	'longuement, en détail'	DMF ; (aussi <i>de long en long, de long à long, au long et au large</i>) TLF ; GGHF 1734 (pour le XVII ^e siècle, citant Sorel 1623) ; Villers 2003
202.		<i>tout</i>	<i>de</i>	x		Fr.	XVI ^e siècle	<i>du long</i>	idem	'idem'	<i>compter du long les parolles</i> [orig.], Marguerite de Navarre, <i>Heptaméron</i> , dans Gdf V, 25c
203.		<i>tout</i>	<i>de</i>	x		Mfr. Frm.	> XVII ^e siècle	<i>tout du long et du lé</i>	Idem	'idem'	DMF ; FEW V, 408a
204.		<i>tout</i>	<i>de</i>	x		Mfr. Frm. Réf.		<i>tout du long</i>	Idem	'idem'	DMF ; TLF
205.			<i>en</i>		x	Frm.	depuis XVII ^e siècle	<i>en long en en large</i>	Idem	'idem'	TLF ; cf. mfr. au long et au large DMF
206.			<i>en</i>		x	Frm. Québec	sporadique	<i>en long</i>	Idem	'idem'	2 occurrences (1937, 1984) dans FDLQ ; connu au XXI ^e siècle (Est) Gagnon/Wissner 2023, 41
207.			<i>sur</i>	x	x	Frm.	Québec	<i>sur le long p(u)is/et sur le large</i>	Idem	'idem'	DesRuisseaux 1990, 226 ; Dugas/Soucy 1991, 104

208.		(tout)	à	x	Mfr.	XVI ^e -XVII ^e siècles	<i>en bailler (tout) au long à</i>	Idem	'se moquer copieusement de'	FEW V, 415a	
209.			de		Afr.		<i>de lonc</i>		'depuis (trop) longtemps'	FEW V, 414b	
210.			de		Mfr.		<i>traîner de longue</i>		'idem'	'traîner en longueur' (dans <i>Instructions touchant le schisme</i> , 1406) dans Gdf V, 25c-26a	
211.			de		Frm.	XVII-XVIII ^e siècles ; XX ^e siècle : régional (Provence)	<i>de long(ue)</i>	variable	'idem ; à longueur de journée'	FEW V, 415a ; DRF s.v. <i>barjaquer</i> , ex. 5 (citant Cl. Courchay [décédé à Digne-les-Bains], <i>Quelqu'un, dans la vallée...</i> 1997 : <i>Ils barjaquent de longue</i>)	
212.			de	x	Dialectal Ouest	Charente-Maritime	<i>de la longue</i>	Idem	'idem'	FEW V, 415a	
213.			en	x	Mfr.		<i>de long en long</i>	(nominalisé)	idem'	'd'un bout à l'autre, complètement' DMF III.B	
214.			en		Frm.	XVII ^e siècle	<i>en long</i>	(idem)	idem'	FEW V, 415a	
215.			à	x	Afr. Mfr. Frm., Réf.	depuis XIII ^e siècle	<i>à la longue</i>	(idem) variable	'avec le temps, après beaucoup de temps'	TL ; DMF ; FEW V, 415a ; TLF	
216.			à	x	x	Frm.	XIX ^e siècle argot	<i>avoir les côtes au long</i>	avec copule	'être paresseux'	Enckell 2017, 316-317
217.			en	x	Frm.	XIX ^e siècle argot	<i>avoir les côtes en long</i>	avec copule	'être paresseux'	Enckell 2017, 316-317	
218.			en	x	Frm. Québec, Ontario		<i>avoir les côtes en long</i>	idem (nominalisé ; aussi <i>sur le long</i>)	'être paresseux ; être maigre ; être courbaturé'	ALEC 2261a	
219.			sur	x	x	Frm. Acadie, Québec	<i>avoir les côtes sur le long</i>	idem (nominalisé)	'être paresseux ; être maigre ; être courbaturé'	GPFC ; ALEC 2261a, 2176s etc. ; DesRuisseaux 1990, 111 ; Dugas/Soucy 1991, 30 ; TLFQ	
220.			de	x	Dialectal Nord	Mons	<i>del longue</i>	variable (nominalisé)	'lentement'	FEW V, 414b	
221.			de		Frm.	Argot, régional : Centre-est, Acadie	<i>de longue</i>	idem	'à longueur de journée, sans interruption'	Caradec 2001, 126 ; DRF s.v. <i>barjaquer</i> ; TLFQ	

222.			<i>en</i>			Frm., Réf.	depuis XVII ^e siècle	<i>en long</i>	(nominalisé)	'dans le sens de la longueur'	TLF III.A.4.c ; FEW V, 407ab et 415a
223.			<i>de</i>			Mfr.		<i>de long</i>		'idem'	DMF III.A.1
224.			<i>de</i>	x		Frm. Québec	sporadique	<i>de long</i>		'sur/dans toute la longueur'	CFPQ (1 occurrence)
225.			<i>de</i>	x		Frm.	XVII ^e -XIX ^e siècles	<i>tirer de long</i>		'idem'	FEW V, 415a
226.			<i>de</i>	x		Frm.	XVII ^e -XIX ^e siècles	<i>aller, passer de long</i>		'passer outre, s'éloigner, continuer'	FEW V, 408a
227.			<i>de</i>	x		Frm.	XVII ^e -XX ^e siècles	<i>tirer de long(ue), s'en aller, filer/gagner de longue</i>	variable	's'esquiver, s'enfuir très loin'	Gdf V, 26a s.v. <i>long</i> (1) (<i>tirer de longue</i> , XVII ^e siècle ; <i>s'en aller de longue</i> 'continuer sa route' 1598) ; FEW V, 407b (<i>tirer, filer/gagner</i>)
228.			<i>de</i>			Dialectal XIX ^e siècle	Fprov. (centre du Dauphiné), Nord	<i>de long de long(ue)</i>	idem	'le long, près de, auprès'	FEW V, 408a
229.			<i>en</i>			Mfr. Frm. Réf.		<i>en long</i>		'sur/dans toute la longueur'	DMF III.A.1, TLF
230.			<i>en</i>	x		Mfr. Frm. rare Dialectal	depuis XVI ^e siècle XIX ^e siècle Anjou rare	<i>de long en long</i>		'idem'	FEW V, 408a ; Verrier/Onillon 1908 I, 523 ; TLF s.v. <i>long</i> et <i>aborder</i> citant Bescherelle 1845
231.		<i>tout</i>	<i>à</i>	x		Mfr. Frm. Réf.		<i>tout au long</i>	nominalisé	'idem'	TLF ; FEW V, 407b ; GGHF, 1618
232.		<i>tout</i>	<i>de</i>	x		Mfr. Frm. Réf.		<i>tout du long</i>	idem	'idem'	TLF ; FEW V, 407b ; dans le métadiscours GGHF, 1618
233.	<i>mal</i>		<i>à</i>	x		Frm.	vieux	<i>aller à mal</i>	avec copule	'être atteint d'une mauvaise maladie'	TLF ; cf. depuis afr. <i>aller de mal en pire</i> , TL
234.			<i>à</i>	x		Frm.	depuis XVI ^e siècle, aujourd'hui vieilli	<i>aller à mal</i>	idem	'aller d'une manière fâcheuse, contraire à l'intérêt ou aux désirs de qn ; (depuis XVI ^e siècle) empirer'	TLF ; FEW VI/1, 126a
235.			<i>en</i>	x		afr.-Frm. Réf.		<i>prendre en mal, parler en mal de qn</i>	nominalisé	'interpréter dans le mauvais sens, en termes dépréciatifs ; s'offenser'	FEW VI/1, 125b ; TLF ; Antidote

236.			<i>en</i>	x	Dialectal	Troyes, Franche-Comté	<i>Il m'est en mal</i>	nominalisé impersonnel	'je regrette'	FEW VI/1, 125b
237.			<i>à</i>	x	Fr.	XVI ^e -XVII ^e siècles	<i>prendre à mal</i>	nominalisé	'interpréter dans le mauvais sens, s'offenser'	FEW VI/1, 125b
238.			<i>à</i>	x	Frm.	vieilli	<i>prendre, interpréter à mal</i>	nominalisé	'voir le mauvais côté de quelque chose'	TLF
239.			<i>à</i>	x	Afr. Mfr. Frm. Réf.	depuis XII ^e siècle	<i>mettre à mal</i>	nominalisé	'ruiner, malmener quelqu'un'	FEW VI/1, 126a l.2.b. <i>alpha</i> ; Antidote
240.			<i>à de</i>	x	Fr. (Sud-ouest)	tournant du XVI ^e /XVII ^e siècle	<i>[avoir quelque chose] à de mal</i>	avec copule	'[trouver une chose] ennuyeuse, pénible'	FEW VI/1, 125b chez Brantôme
241.			<i>à de</i>	x	Dialectal (Ouest)		<i>à de mal</i>	avec copule	<i>[avoir quelque chose] à de mal</i> '[prendre une chose pour] pénible, d'une façon mauvaise'	FEW VI/1, 125b
242.			<i>à de</i>	x	Frm. : Québec	traditionnel	<i>à de mal</i>	avec copule	<i>trouver quelque chose/quelqu'un à de mal</i> 'regretter quelqu'un, manquer de quelque chose'	GPFC (<i>J'ai pas ma pipe, je la trouve à d'mal</i>) ; Chicoutimi, années 1920/30 dans FDLQ (ChroQué, 7 occurrences)
243.	<i>neuf</i>	<i>(tout)</i>	<i>en</i>		Frm. Québec Créole	Sainte-Lucie	<i>en neuf</i>		'd'une manière différente, sur de nouvelles bases ; comme si c'était la première fois, à nouveau'	DQF, 739 ; TLFQ ; DECA
244.			<i>à</i>		Frm. Québec		<i>à neuf</i>		'idem'	DQF, 1174 ; Usito sans marquage ; « Québec peu fréquent » Antidote 2020 ; « Québec » Antidote 2025 ; TLF sans marquage puis « chez Gide »
245.			<i>de</i>		Afr.	XIII ^e siècle	<i>de neuf</i>		'récemment'	Gdf II, 428a
246.			<i>de</i>		Afr. Mfr. Frm.		<i>de neuf</i>	idem	'comme si c'était neuf, de façon à ce que quelque chose (re)prenne l'apparence du neuf'	TL ; DMF ; FEW VII, 211b ; TLF ; Villers 2003 ; Antidote (aussi « familier » 'en ce qui concerne les nouveaux événements' <i>quoi de neuf ?</i> , 2025) ; Usito

247.			<i>tout</i>	<i>de</i>			Afr. Mfr. Frm.	surtout XIV ^e - XVIII ^e siècles, aujourd'hui sporadique	<i>tout de neuf</i>	surtout avec copule	'idem'	TL ; FEW VII, 211b ; DMF ; TLF
248.				<i>en</i>			Frm. Québec France	sans restriction rare	<i>en neuf</i>	(par ellipse ?) nominalisé surtout avec copule	'idem'	'rare' (<i>habiller</i>) (syn. <i>de neuf</i>) TLF (citant Guèvremont) ; GPFC, 473 ; ALEC 327, 749 ; Lavoie 1985 questions 900, 2530, 2538 ; CFPQ (sens 1 : 1 occurrence)
249.				<i>à</i>			Frm. France	XVIII ^e siècle (Doubs), aujourd'hui général ou Est et Québec ?	<i>à neuf</i>	idem	'idem'	frm. 1797, Grande-Combe (francoprovençal) FEW VII, 211b ; TLF ; GPFC ; Villers 2003 ; Antidote ; Usito
250.	<i>nouveau</i>			<i>de</i>			Afr.		<i>de novel</i>		'récemment'	<i>Jeu de Saint Nicolas</i> dans Gdf II, 428a (cf. afr. <i>de neuf</i>)
251.				<i>de</i>			Afr. Mfr. Frm. Réf.	depuis XII ^e siècle	<i>de nouveau</i>		'encore une fois'	TL ; TLF
252.				<i>à</i>			Frm. Réf.	depuis XIX ^e siècle		aussi adverbe de phrase	'idem'	TLF
253.				<i>de</i>			Frm.	Est		calque de l'allemand	[dans des questions à propos d'un fait que l'on a oublié] 'encore, déjà, donc'	DRF, 707 (<i>Comment s'appelle (...)</i>)
254.	<i>noir</i>			<i>à</i>			Frm. Québec	(traditionnel)	<i>à noir</i>	(par anal. à <i>à blanc</i>)	'très fort, complètement, sans exception'	Dionne 1909, 462 (<i>vider</i>) ; GPFC, 475 ; Lavoie 1985, question 2028 (<i>brûlé</i>) ; 1 occurrence dans FLDQ (CLIQ, 1976)
255.				<i>à</i>			Frm. Québec		(<i>voter</i>) <i>à noir</i>	(par extension)	'presqu'à l'unanimité'	Dionne 1909, 462 ; GPFC (<i>voter</i>)
256.				<i>à</i>			Frm. Réf.		(<i>travailler</i>) <i>au noir</i>	(par anal. à <i>à blanc</i>) [aussi ADJ]	'en faisant une transaction illégale'	TLF
257.	<i>ordinaire</i>			<i>de</i>			Frm. Réf.		<i>d'ordinaire</i>		'de façon habituelle'	TLF
258.	<i>ordinaire</i>	(<i>comme, plus qu'</i>)		<i>à</i>	x		Frm. Réf.		<i>à l'ordinaire</i>	(comparaison, comparatif)	'idem'	TLF
259.	<i>parfait</i>			<i>au</i>	x		Mfr. Frm. Dialectal	depuis XV ^e siècle ; aujourd'hui vieux	<i>au parfait</i>	nominalisé	'à la perfection ; entièrement'	DMF ; FEW VII, 237b ; TLF ; Poirier 1995, 340 et 475 ; TLFQ ; Dionne 1909, 482 ; ALEC ; Dulong 1989, 313 ; 1

260.			à			Amérique (traditionnel)	Centre, Ouest Acadie, Québec			occurrence du XIX ^e siècle (1880) dans FDLQ
261.			à	x		Mfr.	XV ^e siècle	<i>a parfait</i>	idem	DMF
						Mfr.		<i>au parfait</i>		DMF
262.	<i>plein</i>		à			Afr. Mfr.Frm. Europe Frm. Amérique	vieilli, rare Québec, Louisiane	<i>à plein</i>		notamment XV ^e et XVI ^e siècles selon Gdf VI, 212c et dès le XIII ^e siècle (Gdf cite une copie du XIII ^e siècle d'un texte anglonormand de la fin du XII ^e siècle, Vision de Saint Paul, selon BbgGdf) ; TLF ; Clapin 1894, 250 ; chez Savard 1937, Menaud, 106 in TLFQ et cité par Verreault/Simard 2020, 121 ; Villers 2003 ; XX ^e -XXI ^e siècles (10 occurrences de 1969 à 2003) dans FDLQ ; Usito 2013 ; DLF, 473
263.			<i>a de</i>			Afr.		<i>a deplain</i>		'idem'
264.			<i>de</i>			Mfr.		<i>de plein</i>		'idem'
265.			<i>en</i>			Frm. Frm. Québec	vieillissant ? usuel	<i>en plein</i>		'idem'
266.		<i>tout</i>	à	x		Afr. Mfr. Frm.	> XVIII ^e siècle	<i>tout à plein</i>		'idem ; parfaitement'
267.			à			Afr. Mfr. Frm.	Acadie, Québec traditionnel	<i>à plein</i>		'en grande quantité'
268.			à			Amérique	Acadie, Québec	<i>à plein</i>		'très, beaucoup'
269.			à			Québec	sporadique	<i>(tout) à plein</i>		'[en référence à l'eau] profond'
270.			<i>en</i>			Frm. Québec	vieilli	<i>en plein</i>		<i>Y a du monde en plein,</i> Clapin 1894, 250 ; Dionne

										'très ; beaucoup'	1909, 287 ; ALEC 117a, 788x/b, 1207x, 1149s, 2310 ; Lavoie 1985 question 1806 ; CFPQ (1 occurrence, mais en Estrie, chez un locuteur âgé de 81 ans, un contre-maître retraité)
271.		<i>tout</i>	<i>en</i>			Frm. Louisiane		<i>tout en plein</i>		'clairement'	DLF, 473
272.	<i>premier</i>		<i>en</i>			Anglo-normand, Apr. Dialectal et Frm. Frm. Amérique	(partie occitane du Dauphiné) Sud-est, Ouest Acadie, Québec (usuel), Ontario, Louisiane	<i>en premier</i>	aussi adverbe de phrase	[en dehors d'une énumération] 'tout d'abord'	TL ; FEW IX, 378a ; TLF (qui cite Giono) ; Verrier/Onillon 1908 II, 151 (Anjou) ; Rézeau 2012, 228 (Vendée) ; GPFC, 539 ; Villers 2003 ; ILQ ; TLFQ ; FRAN ; usuel au XXI ^e siècle (18 occurrences XXI ^e siècle) dans FDLQ (dont 5x CFPQ, modifiant des verbes et des phrases) ; Rottet à paraître : § 8
273.			<i>à</i>	(x)		Afr. Mfr. Frm.	(> XIX ^e siècle environ?)	<i>a(l)/au premier, a cest/ce premier</i>		'idem'	TL ; Gdf VI, 381c ; FEW IX, 378a
274.			<i>de</i>			Afr.		<i>de premiers</i>		'idem'	Gdf II, 428a
275.			<i>en</i>	x		Frm. Canada	Québec : Frontenac, Terre-Neuve	<i>(en) premier de tout</i>		'au tout début'	ALEC 1727 ; Brasseur 2001, 370
276.			<i>à</i>	x	x	Terre-Neuve		<i>au premier de tout</i>		'idem'	Brasseur 2001, 370
277.			<i>de</i>	x	x	Terre-Neuve		<i>du premier de tout</i>		'idem'	Brasseur 2001, 370
278.			<i>de en</i>			Franco-provençal	XIX ^e siècle (centre du Dauphiné)	<i>d'en premier</i>		'idem'	FEW IX, 378a
279.			<i>à en</i>	x		Frm.	Saône-et-Loire	<i>à l'anpremi de</i>		'idem'	FEW IX, 378a
280.			<i>de en</i>	x		Dialectal	Aveyron	<i>l'empremiè</i>		'idem'	FEW IX, 378a
281.			<i>à</i>			Afr Aprov. Dialectal	Belgique, Est	<i>a premier(s)</i>		'idem'	TL ; Gdf VI, 381c ; FEW IX, 378a
282.			<i>à</i>	x		Afr. Mfr. Frm.	archaïque	<i>au premier(s)</i>		'idem'	TL ; Gdf VI, 381c ; FEW IX, 378a
283.			<i>de</i>			Afr.		<i>de premiers</i>		'idem'	Gdf VI, 381c

284.			de	x		Afr. Mfr.		du premier		'idem'	TL ; DMF
285.			en			Amérique	Acadie (notamment Nouvelle-Ecosse), aussi Québec, Ontario, Louisiane	en premier		'autrefois'	ALEC 1727 (Québec, Ontario, Acadie) ; Poirier 1995, 204 et 369 ; Massignon 1962, 6 ; DLF, 491 ; GraCoFAL, 765 ; DECA, 1203a
286.			sur en			Créole	Haiti	sus [sy] empremier		'idem'	GraCoFAL, 765
287.			sur/dans en	x		Frm.	Acadie	sur/dans l'empremier		'idem'	Poirier 1995, 179
288.			d'en			Frm.	Acadie : Ile-de-la-Madeleine	d'empremier		'idem'	GraCoFAL, 765
289.			en			Mfr. Frm. Réf.	cf. Picard XIII ^e siècle en primer	en premier		[dans une énumération] 'premièrement'	GGHF, 1635 (formations françaises : premiers, en premier, premièrement remplaçant progressivement primes, hérité) ; TLF ; aussi TLFQ ; ILQ
290.	ras		au	x		Amérique	Terre-Neuve, Québec, Ontario, Acadie, Louisiane	au ras	aussi avec copule	'à la même hauteur, tout près'	ALEC 339b et 478x ; Brasseur 2001, 390 ; Ditchy 1932, 179 ; Poirier 1995, 385 ; DLF, 523 ; DECA, 1261a ; TLFQ ; Cf. PRÉP : Brasseur 2001, 390 ; Brasseur/Chauveau 1990, 581 ; ALEC ; TLFQ ; Corpus Isle Madame 2005, 19, 212 ; DLF ; créoles Petites Antilles DECA, 1261a (XVIII ^e siècle)
291.			à			créole	Petites Antilles, St-Lucie		aussi prép., au ras + compl. de lieu [Amérique du Nord, créole ; Acadie]		
						Dialectal Amérique	Ouest, Bourg. Terre-Neuve, Québec	à ras	surtout avec copule	'idem'	FEW X, 102a ; Brasseur 2001, 390 ; Dunn 1880, 156 ; Clapin 1894, 272 ; Dionne 1909, 553 ; « Québec, familier » Antidote (<i>La pharmacie est à ras</i>) ; XX ^e -XXI ^e siècle dans FDLQ (1x 1981, BDTS) ; 1x CFPQ : ça va drette à ras
									aussi PRÉP à ras (+ art.) + compl. de lieu 'tout près de'		

								[dialecte : Centre, Ouest, Amérique du Nord, créole ; notamment Québec]		Cf. PRÉP : FEW X, 102a ; Musset 1929 ; Clapin 1894 ; Brasseur/Chauveau 1990 ; DECA 1261a ; Hennemann 2014, 235 ; « Québec, familier » Antidote ; TLFQ ; CFPQ (6 occurrences)
292.			à	x	Mfr. (?)	Metz, XIV ^e siècle	(tout) a ras, a/au ras (de)	ADV et PRÉP	'à ras, au niveau de'	Gdf VI, 605b (ADV : tout a rei dans un manuscrit daté du XV ^e s. selon BibGdf, <i>Droit de la voverie de Montigny/lès-Metz</i>] (aussi PRÉP a/au res de 'à l'exception de')
293.			à	x	Afr.		ras a ras, res a res	ADV et PRÉP	'tout près, tout contre ; au niveau de'	Gdf VI, 605b (aussi ras et ras) ; TL (ADV et PRÉP : couper res a res (de))
294.			à		Frm. Réf.		(passer, couper) à ras	avec copule ; surtout PRÉP	'jusqu'au niveau de la surface environnante, de très près'	TLF (couper) ; Ø FEW
295.			à		Frm.	Québec (traditionnel)	à ras		'environ'	TLFQ ; XX ^e siècle (4 occurrences FDLQ : 3x Chicoutimi 1931, 1x Estrie 1974) ; cf. sur le ras 'proche de, environ' Poirier 1995
296.			sur	x	Frm.	Acadie traditionnel	sur le ras		'idem'	TLFQ ; Poirier 1995 (aussi PRÉP 'proche de')
297.	rebours		à	x	Frm. populaire Dialectal Amérique	XVI ^e -XIX ^e siècles Ouest, Est Acadie, Québec, Louisiane	à la rebours	variable	'à l'envers, en sens contraire, d'une manière défectueuse, fâcheuse'	Enckell 20XVII, 973 ; FEW X, 137a ; Musset 1929 ; Sefco 2004 ; Dunn 1880, 157 ; Clapin 1894, 274 ; Dionne 1909, 407 ; GPFC, 568 ; Lavoie 1985 questions 447 et 2322 ; Poirier 1995, 388 ; DLF, 527
298.	(rebrousse)		à	x	Frm. Québec		à la rebrousse	variable	'idem'	GPFC
299.			en		Afr.	XIII ^e siècle	en rebors		'idem'	Gdf VI, 642a (<i>Hagins le Juif</i>)
300.			à		Afr. Mfr. Frm. Réf.	moderne	à rebours	aussi avec copule	'idem'	TL, Gdf VI, 642a (de l'afr. au XVI ^e siècle : 'en sens contraire' ; 'de manière fâcheuse' ; aussi dér. à

301.			à	x		Mfr. Frm.	vieilli	<i>au rebours</i>		'idem'	<i>reborson</i> 'idem' XIII ^e siècle, Gdf VI, 643a) ; FEW X, 137a ; DMF ; TLF ; aussi fr. classique GGHF, XVII10
302.			de			Frm.	XVI ^e -XVII ^e siècles	<i>de rebours</i>		'idem'	TL ; DMF ; TLF FEW X, 137a
303.			de			Dialectal Frm. Québec	Ouest	<i>de rebours</i>		'de mauvaise humeur'	FEW X, 137a ; Verrier/Onillon 1908 II, 188 ; GPFC ; DQF
304.			à			créole		<i>à rebours</i>	(par ellipse ?)	'idem'	DECA, 1267b, cf. dialectal Anjou à <i>rebours-poil</i> 'idem'
305.	<i>sec</i>		de			Frm.	sporadique	<i>de sec</i>	(par ellipse ?) avec copule	'de vêtements secs'	TLF
306.			à			Mfr. Frm.	très familier	<i>à sec</i>	avec copule	'ruiné'	DMF ; TLF ; Caradec 2001
307.			à			Frm.	depuis XVIII ^e siècle (vieilli/rare ?)	<i>à sec</i>	idem	'manquer d'idées, manquer d'inspiration, ne pas savoir que répondre'	FEW XI, 585a ; TLF (citant des auteurs du XIX ^e siècle), Antidote s.v. ADJ (<i>j'étais à sec</i>)
308.			à			Frm. Québec	Charlevoix	<i>à sec</i>	avec copule (par extension)	'manquer d'une chose (autre que l'argent)'	Lavoie 1985 question 2102
309.			à			Afr. Mfr. Frm. Réf.	(aussi <i>au sec</i>)	<i>à sec</i>		'sans eau'	TL ; Gdf VII, 345a (<i>a secques</i>) ; DMF ; TLF (<i>mettre quelque chose à sec, effectuer des travaux à sec</i>) ; Antidote
310.			à			Frm.	technique	<i>à sec</i>	aussi PRÉP à <i>sec de toile</i>	'en ayant ses voiles rabattues'	Antidote
311.			à			Frm.	Louisiane	<i>à sec</i>	avec copule (par extension)	'être dans une zone sèche'	DLF
312.			en			Afr.	Belgique	<i>faire quelque chose en vert et en sec</i>	lexcialisé	'sur pied et en grange (d'une récolte)'	TLF s.v. <i>sec</i> Etym (1282, cf. Gdf, à aj. à FEW XI, 586b)
313.	<i>sérieux</i>		au	x	x	Frm. Réf.	depuis XVII ^e siècle	<i>prendre au sérieux</i>		'prendre pour réel, pour digne de considération'	TLF
314.	<i>sérieux</i>		dans	x	x	Frm. France	XVII ^e -XVIII ^e siècles	<i>prendre dans le sérieux</i>	(nominalisé)	'tenir une chose pour vraie quoiqu'elle n'ait	Ac 1694-1718 selon FEW XI, 514b

										été dite que par plaisanterie'	
315.	<i>spécial</i>		<i>en</i>			Frm. Québec		<i>en spécial</i>	(par ellipse)	'en rabais (dans les circulaires); en offre (sur le menu au restaurant)'	DQF ; Villers 2003
316.			<i>par</i>			Mfr Frm.	XIV ^e siècle XVII ^e siècle	<i>par spécial</i>		'en particulier, surtout'	DMF ; frm. [La Rochelle] Massignon 1962, 966 (hapax) ; FEW XII, 152b (XVII ^e siècle)
317.	<i>especial</i>		<i>par</i>			Afr. Mfr.		<i>par especial</i>		'idem'	TL ; DMF ; GGHF, 1198 (ex. ca 1400)
318.			<i>de</i>			Mfr.	sporadique	<i>d'especial</i>		'idem'	DMF
319.			<i>en</i>			Afr., Apr., Mfr.		<i>en especial</i>	aussi adverbe de phrase (mfr.)	'idem'	TL ; FEW XII, 152b ; DMF
320.			<i>en</i>			Mfr.		<i>en especial</i>		'en particulier, en détail'	DMF
321.	<i>sûr</i>		<i>pour</i>	x		Mfr. Frm. dialectes	France : sporadique	<i>pour le sûr</i>	aussi adverbe de phrase	'certainement'	DMF ; Enckell 2000 ; FEW XI, 389b ; Dionne 1909 ; GPFC, XIX ^e -XX ^e siècles (23 occurrences de 1853 à 1984 FDLQ) ; Corpus Isle Madame, 114, 337, 462
322.			<i>pour</i>			Frm.	familier	<i>pour sûr</i>		'idem'	TLF ; FEW XI, 389b : « vieux ou familier » Antidote
323.			<i>pour de</i>			Frm.	populaire / vieux ?	<i>pour de sûr</i>		'idem'	Grevisse §1305
324.		<i>comme</i>	<i>de</i>			Frm.	populaire	<i>comme de sûr</i>		'idem'	TLF
325.	<i>tout</i>		<i>a</i>			Afr. Mfr. Fr.	> XVI ^e siècle	<i>a tot, atot</i>		'avec'	Gdf II, 428a
326.	<i>tout</i>		<i>de</i>	x		Afr.	XII ^e siècle	<i>del tot</i>	(nominalisé)	'totalement'	Gdf II, 428a (<i>Les Quatre livres du Rois</i>)
327.	<i>tout</i>		<i>de</i>	x		Afr. Mfr. Fr.	> début XVII ^e siècle	<i>du tot</i>	(nominalisé)	'tout à fait, complètement'	Gdf II, 428a (du Chevalier au Cygne à 1601)
328.	<i>toute</i>	<i>pas, p'</i>	<i>en</i>			Amérique	Acadie, Québec, Ontario Louisiane	<i>(p')en toute, pentoute, pantoute</i>	le plus souvent pour renforcer une autre négation		Dunn 1880, 186 ; Clapin 1894, 319 ; Dionne 1909, 479 ; GPFC, 322 ; Québec, Ontario, Acadie ALEC 2310 2251x, 1272x, 527 ; Lavoie

329.	<i>tout(e)</i>	<i>pas</i>	<i>en</i>			Mfr. Frm. France Amérique	Ouest XIX ^e -XX ^e siècles sporadique Acadie, Terre- Neuve, Québec, Louisiane	<i>pas en tout(e)</i>	agglutiné	adverbe de négation idem	1985, question 1808 ; Dulong 1989, 314 ; Léard 1995, 216 ; DQF ; Villers 2003 ; « Canada » TLF ; Ditchy 1932, 159 ; Poirier 1995, 181 ; GraCoFAL, 153 ; CFPQ très fréquent (93 occurrences) DMF ; Dionne 1909 ; ALEC ; Dulong 1989 ; DQF ; Brasseur 2001, 337 ; GraCoFAL, 153 ; « Canada » TLF et citations d'auteurs des XIX ^e -XX ^e siècles dans TLF s.v. <i>brigue</i> , <i>toujours</i>
330.		<i>point</i>	<i>en</i>			Mfr. Dialectal	Ouest Ouest, Centre	<i>point en tout</i>		idem	DMF ; FEW IX, 593
331.	<i>travers</i>		<i>de</i>			Afr. Mfr. Frm. Réf.		<i>de travers</i>	Avec copule	'dans le sens de la largeur', depuis mfr. aussi 'obliquement, transversalement, sur le côté'	FEW XIII/2, 223ab-224a 2.a.alpha ; DMF ; TLF (à/en) ; cf. <i>sur le travers</i> [nominalisé] ALEC 733
332.			<i>en à</i>			Mfr.		<i>en à travers</i>	idem	'idem'	FEW XIII/2, 224a
333.			<i>en</i>			Frm. Réf.		<i>en travers</i>	idem	'idem'	TLF (à/en)
334.			<i>sur</i>	x		Frm. (Frm. Québec)	sporadique technique ?)	<i>sur le travers</i>	Idem (nominalisé)	'idem'	ALEC 733 (<i>labourer</i>) ; cf. TLF
335.			<i>par</i>			Afr. Apr. Mfr.		<i>par travers</i>		'idem'	FEW XIII/2, 223b-244a
336.			<i>en</i>			Afr.		<i>en traver(s)</i>		'directement'	FEW XIII/2, 223a
337.			<i>de</i>			Afr. Mfr. Frm. Réf.		<i>de travers</i>	avec copule et verbe	'd'une manière qui n'est pas conforme à ce qui est ou devrait être'	DMF ; FEW XIII/2, 223b sens 2.a.alpha ; TLF ; Dugas/Soucy 1991, 79 ; Antidote
338.			<i>à</i>			Mfr. Frm.	Louisiane	<i>à travers</i>	idem	'idem'	DMF DLF, 631
339.			<i>de</i>		x	Mfr. Frm.	depuis XIV ^e siècle	<i>regarder de travers</i>	idem	'regarder (quelqu'un) avec hostilité'	depuis GuillMach [Champagne septentrionale entre env. 1340 et 1370] dans FEW XIII/2, 223b sens 2.a.alpha
340.			<i>à</i>			Frm.	XVI ^e -XVII ^e siècles	<i>à travers</i>	idem	'en voulant s'opposer'	Est 1549-Stoer 1625 selon FEW XIII/2, 223b sens 2.a.alpha

341.			<i>en</i>			Frm.	depuis XIX ^e siècles aujourd'hui rare/vieux	<i>se mettre, être en travers</i>	idem	's'opposer'	depuis Lar 1876 selon FEW XIII/2, 223b sens 2.a. <i>alpha</i>
342.			<i>de</i>			Frm. Québec		<i>de travers</i>	notamment avec copule	'en contradiction, dans l'erreur'	Dionne 1909 ; Lavoie 1985, 447, 987 ; DesRuisseaux 1990 ; Dugas/Soucy 1991
343.			<i>de</i>			Frm.	Québec, Louisiane	<i>de travers</i>	avec copule	'de mauvaise humeur'	XXI ^e siècle FDLQ : 1 occurrence dans FDLQ (CLIQ) ; DLF, 631
344.			<i>en</i>			Frm.	Louisiane	<i>en travers</i>	idem	'idem'	DLF, 631
345.			<i>de</i>	x		Frm.	vieilli	<i>mettre son bonnet de travers</i>	idem	'être idem'	FEW XIII/2, 223b ; TLF
346.			<i>en</i>			Frm./dialectal Ouest	Anjou, depuis XVIII ^e siècle	<i>en travers</i>		'de part en part, de jour à jour'	Verrier/Onillon 1908 II, 295
347.			<i>à</i>	x		Frm. Québec		<i>au travers</i>	idem	'parmi'	GPFC, 677
348.			<i>à</i>			Frm.	France XVII ^e Québec XXI ^e siècle, sporadique	<i>à travers</i>	Cf. lexicalisé (général) <i>par là à travers</i>	'ça et là, par ici'	'ça et là, au hasard' Mon 1636-Wid 1675, FEW XIII/2, 223b ; 'par ici' CFPQ (3 occurrences)
349.			<i>à</i>			Frm. Québec ?	sporadique	<i>en travers</i>		'par là(-bas)'	CFPQ (1 occurrence)
350.	<i>vrai</i>		<i>pour</i>		x	Afr. Mfr. Frm. Frm. Québec	< XIX ^e siècle usuel		(en opposition : <i>pour faux</i> restreint en frm. réf. à jur. <i>pour faux et usage de faux</i> , Antidote et <i>tenir pour faux</i> , TL)	'en vérité, avec certitude ; pour la vérité ; vraiment'	TL ; Gdf VIII, 285a (<i>por vrai</i> 'vraiment' répandu ; <i>tout por voir, por tout voir</i> ; Perceval : <i>por fin voir</i> 'très véritablement') ; DMF (aussi <i>du/par vrai</i>) ; FEW XIV, 274a ; GPFC ; « Québec, familier » Antidote ; CFPQ (très fréquent : 63 occurrences)
351.			<i>au</i>	x	(x)	Afr. Mfr. Frm. France Frm. Québec	vieilli (ou rég.) usuel	<i>au vrai</i>	avec verbes du dire ; frm. aussi adverbe de phrase (antéposé ou en incise)	'conformément à la réalité'	TL ; DMF ; FEW XIV, 273b ; AcF depuis 1740 (³ 1740- ⁹ 2024) ; TLF citant des auteurs du XIX ^e siècle et/ou régionaux ; 22 occurrences de 1882 à 2003 dans FDLQ (corpus écrits exclusivement)

352.			<i>par</i>			Afr.		<i>par voir</i>		'dans la réalité, dans le monde réel ; pour de bon, effectivement'	Gdf VIII, 285a (<i>Chanson de Roland</i>)
353.			<i>en</i>			Afr. Mfr. Frm. France Québec	régional, fam. usuel	<i>en vrai</i>	aussi adverbe de phrase	'idem'	TL ; Gdf VIII, 285a (<i>Cheval au Cygne</i>) ; DMF ; FEW XIV, 274a ; « familial » TLF (citant Fallet) ; DRF (citant Fréchet 1997, Drôme) ; « dans plusieurs régions » DHLF ; XX ^e -XXI ^e siècles usuel (46 occurrences depuis 1974, FDLQ, dont 27 au XXI ^e siècle) ; CFPQ (3 occurrences) ; Antidote 2020 et 2025
354.			<i>de</i>			Afr. Mfr. Frm. Dialectal Amérique	< XIX ^e siècle Acadie, Québec, Louisiane (traditionnel)	<i>de vrai</i>		'véritablement, réellement'	FEW XIV, 274a ; TL ; DMF ; Dunn 1880 ; Ditchy 1932
355.			<i>pour de</i>			Frm. Aussi dialecte Frm. Québec	depuis XIX ^e siècle, usuel (Ouest) familier, usuel	<i>pour de vrai</i>	(en opposition : <i>pour de faux</i> , frm. informel)	'idem'	TLF ; FEW XIV, 274a ; Caradec 2001 ; Enckell 2017: 908 ; Grevisse §966 ; Dionne 1909 ; Antidote ; CFPQ (13 occurrences, moins fréquent que <i>pour vrai</i>)
356.			<i>pour</i>	x		Frm. France (XVI ^e -XX ^e siècles) Frm. Québec	vieilli, régional familier, sporadique	<i>pour le vrai</i>		'idem'	DQF ; CFPQ (2 occurrences) ; « familial » Antidote ; Frantext (depuis Ronsard 1553 ; frm. France : auteurs régionalistes comme G. Sand)
357.			<i>à</i>			Frm. France (XX ^e siècle)	Languedoc- Roussillon	<i>à de vrai</i>		'idem'	DRF s.v. <i>temps</i> , ex. 15, citant Y. Rouquette de Sète (<i>nous, on allait y être, à de vrai</i> , <i>La Mallette</i> , 199)

3. Références bibliographiques

- AcF ³1740 = Académie Française (ed.), *Dictionnaire de l'Académie française*, troisième édition, <https://www.dictionnaire-academie.fr>. [dernière consultation : 22/07/2025]
- AcF ⁹2024 = Académie Française (ed.), *Dictionnaire de l'Académie française*, neuvième édition, <https://www.dictionnaire-academie.fr>. [dernière consultation : 22/07/2025]
- ALEC = Dulong, Gaston/Bergeron, Gaston, *Le parler populaire du Québec et de ses régions voisines*, Québec, OLF, 1980.
- AND2 = *The Anglo-Norman Dictionary* © 2000-2006, Aberystwyth, 2004–2006, <http://www.anglo-norman.net/>. [dernière consultation : 30/04/2024]
- Antidote 2025 = *Antidote. Correcteur, Dictionnaires, Guides*, v12, © 2025 [¹1996], Montréal (Québec), Druide Informatique Inc., 2025. [L'année est fournie lorsque les autres éditions ne relèvent pas l'item analysé]
- Antidote 2020 = *Antidote. Correcteur, Dictionnaires, Guides*, v10, [¹1996], Montréal (Québec), Druide Informatique Inc., 2020 [L'année est fournie lorsque les autres éditions ne relèvent pas l'item analysé].
- Antidote 2012 = *Antidote. Correcteur, Dictionnaires, Guides*, v6.1, © 2012 [¹1996], Montréal (Québec), Druide Informatique Inc. [L'année est fournie lorsque les autres éditions ne relèvent pas l'item analysé].
- BbgGdf = BbgGdf : Bibliographie Godefroy. Reconstitution bibliographique des sources du dictionnaire de Godefroy [Gdf, GdfC] qui sont les plus opaques et qui présentent des difficultés pour l'utilisateur. Ressource élaborée en 2007 par Jean-Loup Ringenbach, ATILF-CNRS & Université de Lorraine, <http://www.atilf.fr/BbgGdf> [dernière consultation : 07/01/2024].
- BDTS = *Banque de données textuelles de Sherbrooke* réunissant plus de 52 millions de mots d'environ 15'000 textes publiés de 1960 à 2004, dir. Cajolet-Laganière, Hélène/Martel, Pierre, 1977–2005, <http://www.usherbrooke.ca/catifq/recherche/corpus/corpus-linguistiques/>. (sous-corpus de plus de 36.4 millions de mots, presque 232 000 mots uniques, issus de 13 096 textes) [dernière consultation via FDLQ, <https://fdlq.criфуq.usherbrooke.ca/> : 09/01/2024].
- Bergeron, Léandre, *Dictionnaire de la langue québécoise*, Montréal, VLB, 1980.
- Bernet, Charles/Rézeau, Pierre, *On va le dire comme ça : dictionnaire des expressions quotidiennes*, Paris, Balland, 2008.
- Brasseur, Patrick, *Dictionnaire des régionalismes du français de Terre-Neuve*, Tübingen, Niemeyer, 2001.
- Brasseur, Patrick/Chauveau, Jean-Paul, *Dictionnaire des régionalismes de Saint-Pierre et Miquelon*, Tübingen, Niemeyer, 1990.
- Caradec, François, *Dictionnaire du français argotique et populaire*, Paris, Larousse, 2001.
- CFPQ = *Corpus de français parlé au Québec*, dir. Gaétane Dostie, 2006–2015, applis.flsh.usherbrooke.ca/cfpq/. [dernière consultation : 23/07/2025]
- ChroQué = *Chroniques québécoises de langage*, corpus de plus de 5 millions de mots (quelques 100 000 mots individuels) de 8000 documents, dir. Verreault, Claude/Mercier, Louis/Remysen, Wim, 1998–2011. <https://fdlq.criфуq.usherbrooke.ca/>. [dernière consultation via FDLQ : 23/07/2025]

- Clapin, Sylva, *Dictionnaire canadien-français ou lexique-glossaire des mots, expressions et locutions ne se trouvant pas dans les dictionnaires courants et dont l'usage appartient surtout aux Canadiens-Français*, Montréal, Beauchemin, 1894 (reproduction Sainte-Foy, Québec, Presses de l'Université Laval, 1974).
- CLIQ = Corpus de littérature québécoise réunissant 531 textes couvrant essentiellement les 19^e, 20^e et 21^e siècles (plus de 21 millions de mots, 180 850 mots uniques), dir. Remysen, Wim/Cajolet-Laganière, Hélène, 2020–2022, <https://fdlq.crifuq.usherbrooke.ca/>. [dernière consultation via FDLQ : 23/07/2025]
- CLIQ-Jeunesse = Corpus de littérature québécoise de jeunesse réunissant 282 textes surtout du 21^e siècle (presque 3 millions de mots, 57'212 mots individuels). Dir. Cajolet-Laganière, Hélène/Remysen, Wim/Vachon, Paméla, 2020–2022, <https://fdlq.crifuq.usherbrooke.ca/>. [dernière consultation via FDLQ : 23/07/2025]
- Cormier, Yves, *Dictionnaire du français acadien*, Montréal, Fides, 1999.
- Corpus Isle Madame = Transcription des interviews enregistrées lors d'un voyage de recherche à l'Isle Madame I, 649 pages, 2005 (Annexe à *Le parler acadien de l'Isle Madame / Nouvelle-Ecosse / Canada. Cadre sociolinguistique et spécificités morphosyntaxiques*, Berlin, Schmidt Verlag, thèse doctorale, Regensburg, de Julia Hennemann, 2012).
- DECA = Bollée, Annegret *et al.* (dir.), *Dictionnaire étymologique des créoles français d'Amérique*, Hambourg, Buske, 2017–2018.
- DesRuisseaux, Pierre, *Dictionnaire des expressions québécoises*, Montréal, Bibliothèque québécoise, 1990.
- DHFQ = Poirier, Claude (ed.) (1998), *Dictionnaire historique du français québécois*, Sainte-Foy (Québec), Presses de l'Université Laval. Dictionnaire mis à jour par Robert Vézina, © 2025, <https://www.dhfq.org/> (dernière consultation: 15/01/2025).
- Dionne, Narcisse-Eutrope, *Le parler populaire des Canadiens français*, Québec, Garneau, 1909 (reproduction Sainte-Foy, Québec, Presses de l'Université Laval, 1974).
- Ditchy, Jay Karl, *Les Acadiens louisianais et leur parler*, Paris, E. Droz, 1932.
- DLF = Valdman, Albert *et al.*, *Dictionary of Louisiana French*, Jackson, UPM, 2010.
- DMF = Martin, Robert (dir.), *Dictionnaire du moyen français 1330-1500*, Nancy, CNRS-ATILF/Université de Lorraine, 2023, www.atilf.fr/dmf/. [dernière consultation : 01/04/2024]
- DQF = Meney, Lionnel, *Dictionnaire québécois-français*, Montréal, Guérin, 1999.
- DRF = Rézeau, Pierre (ed.), *Dictionnaire des régionalismes de France (DRF). Géographie et histoire d'un patrimoine linguistique*, Bruxelles, De Boeck-Duculot, 2001.
- Dugas, André/Soucy, Bernard, *Le dictionnaire pratique des expressions québécoises*, Montréal, Éditions Logiques, 1991.
- Dulong, Gaston, *Dictionnaire des canadianismes*, Sillery (Québec), Septentrion, 1989.
- Dunn, Oscar, *Glossaire franco-canadien*, Québec, A. Côté et C, 1880.
- Enckell, Pierre, *Dictionnaire historique et philologique du français non conventionnel*, Paris, Classiques Garnier, 2017.
- Enckell, Pierre, *La lune avec les dents. Le dictionnaire des façons de parler au XVI^e siècle*, Paris, CNRS Editions, 2000.
- Favre, Léopold, *Glossaire du Poitou, de la Saintonge et de l'Aunis*, suivi du *Supplément aux glossaires du Poitou publiés jusqu'à ce jour de 1881*, Niort, Robin et Favre, 1867.

- FEW = Wartburg, Walter von, *Französisches Etymologisches Wörterbuch*, Bonn *et al.*, Klopp *et al.*, 1928–2003. <https://lecteur-few.atilf.fr/> [dernière consultation : 30/06/2025]
- FDLQ = *Fonds de données linguistiques du Québec*, Centre de recherche interuniversitaire sur le français en usage au Québec, 2022–, © 2025, <https://fdlq.criфу.usherbrooke.ca/>. [dernière consultation : 23/07/2025]
- FRANTEXT = *Base textuelle Frantext*, Nancy, CNRS-ATILF/Université de Lorraine, www.frantext.fr. [dernière consultation : 01/03/2023]
- Gagnon, Melissa / Wissner, Inka, *Adverbials with preposition and adjective in Saguenay–Lac-St-Jean (Quebec) based on field research: individual portraits*, Online materials, 58 pages, 2023, DOI 10.5281/zenodo.8330921, <https://zenodo.org/records/8330921>.
- Gdf = Godefroy, Frédéric, *Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IX^e au XV^e siècle*. Compl. 1885–1902, Paris, F. Vieweg/É. Bouillon, 1880–1902.
- Gérard, Alain, *La vie quotidienne en Vendée avant la Révolution. Journal inédit de Dangirard, le 'pape' des protestants de La Rochelle (1781)*, La Roche-sur-Yon, Centre vendéen de recherches historiques, 2005 (avec un glossaire de P. Rézeau, pages 265–269).
- GGHF = Marchello-Nizia, Christiane *et al.* (edd.), *Grande grammaire historique du français*, Berlin/Boston, De Gruyter, 2020.
- GPFC = *Glossaire du parler français au Canada*. Québec, L'Action Sociale, 1930.
- GraCoFAL = Neumann-Holzschuh, Ingrid/Mitko, Julia, *Grammaire comparée des français d'Acadie et de Louisiane*, Berlin/Boston, De Gruyter, 2018.
- Grevisse, Maurice, *Le Bon Usage : Grammaire française*. Maurice Grevisse, refondu par André Goosse, Paris/Louvain-la-Neuve, De Boeck-Duculot, ¹⁵2011.
- Hennemann, Julia, *Le parler acadien de l'Isle Madame / Nouvelle-Écosse / Canada. Cadre sociolinguistique et spécificités morphosyntaxiques*, thèse de doctorat (Regensburg 2012), Berlin, Erich Schmidt, 2014.
- Huguet, Edmond, *Dictionnaire de la langue française du seizième siècle*, Paris, Champion *et al.*, 1925–1967.
- Hummel, Martin, *The Third Way: Prepositional adverbials in the diachrony of Romance (Part One)*, *Romanische Forschungen* 131 (2019), 145–185 (= 2019a).
- Hummel, Martin, *The Third Way: Prepositional adverbials in the diachrony of Romance (Second and Last Part)*, *Romanische Forschungen* 131 (2019), 259–327 (= 2019b).
- Hummel, Martin, Adjectives with adverbial functions in Romance, in : Hummel, Martin/Valera, Salvador (edd.), *Adjective adverb interfaces in Romance*, Amsterdam/Philadelphia, Benjamins, 2017, 13–46.
- ILQ = *Index lexicologique québécois*, dernière mise à jour 2009, <https://www.ilq.tlfq.org/>. [dernière consultation : 23/07/2025]
- Lalanne, Charles-Claude (abbé), *Glossaire du patois poitevin, précédé d'observations grammaticales*, Marseille, Lafitte, 1867.
- Lavoie, Thomas/Bergeron, Gaston/Côté, Michelle, *Les parlers français de Charlevoix, du Saguenay, du Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord*, Québec, Office de la langue française/Direction générale des publications gouvernementales du ministère des Communications, 5 tomes, 1985.
- Léard, Jean-Marcel, *Grammaire québécoise d'aujourd'hui*, Montréal, Guérin, 1995.

- Martin, Robert, *Mise en relief – La Grande Grammaire Historique du Français*, *Revue de linguistique romane* 85 (2021), 273–303.
- Massignon, Geneviève, *Les parlers français d'Acadie. Enquête linguistique*, Paris, Klincksieck, 1962.
- Musset, Georges, *Glossaire des patois et des parlers de l'Aunis et de la Saintonge*, 4 volumes, La Rochelle, Masson, 1929–1948.
- Poirier Pascal, *Le glossaire acadien*, Moncton, Les Éditions d'Acadie, 1995 [glossaire rédigé avant 1932].
- Rézeau, Pierre, *Deux siècles de patois en Vendée. De la chanson de Nichan à internet*, La Roche-sur-Yon, CVRH, 2012.
- Rézeau, Pierre, *La Fontaine en patois vendéen et autres œuvres d'Eugène Charier (1883-1960)*, édition critique intégrale de l'œuvre patoisante, La Roche-sur-Yon, CVRH, 2011.
- Rézeau, Pierre, *Dictionnaire des régionalismes de l'Ouest entre Loire et Gironde*, Les Sables-d'Olonne, Le Cercle d'Or, 1984.
- Rottet, Kevin (à paraître), *L'adverbe en français de Louisiane*, Langages.
- Rouchette, Thérèse, *Femmes oubliées de la guerre de Vendée [1793]*, La Roche-sur-Yon, Centre vendéen de recherches historiques, 2005 (avec un glossaire de P. Rézeau, pages 341–343).
- Sefco = Dubois, Ulysse et al. (edd.), *Glossaire des parlers populaires de Poitou, Aunis, Saintonge, Angoumois*, Saint-Jean-d'Angély, Sefco, 1992–2004.
- TL = Tobler, Adolf/Lommatzsch, Erhard, *Altfranzösisches Wörterbuch*, Wiesbaden/Stuttgart, Steiner, 1915–2018 : vol. 1 (lettres A-B en 8 livraisons) 1915-1925 ; vol. 2 (lettres C-D en 10 livraisons) 1926-1936 ; vol. 3 (lettres E-F) 1937-1943 (en 6 livraisons), 1951-1954 (en 7 livraisons) ; vol. 4 (lettres G-J en 10 livraisons) 1955-1960 ; vol. 5 (lettres K-mezre en 9 livraisons) 1960-1963 ; vol. 6 (lettres miozvale-O en 8 livraisons) 1964-1965 ; vol. 7 (lettre P en 11 livraisons) 1966-1968 ; vol. 9 (lettres Q-R en 8 livraisons) 1969-1971 ; vol. 9 (lettre S en 6 livraisons) 1971-1973 ; vol. 10 (lettre T en 4 livraisons) 1974-1976 ; vol. 11 (lettres U-Z, 5 livraisons) 1989-2002 (88/1989; 89/1991; 90/1993; 91/1996; 92/2002) ; vol. 12 (bibliographie et histoire du dictionnaire en 2 livraisons) 93/2008 et 94/2018.
- TLF = Imbs, Paul/Quemada, Bernard (edd.), *Trésor de la langue française. Dictionnaire de la langue du 19^e et 20^e siècle (1789-1960)*, Paris, Gallimard, 1971–1994.
- TLFQ = *Fichier lexical informatisé* du Trésor de la langue française au Québec [16^e-21^e siècles], Université Laval, <https://www.fonds.tlfq.org/>. [dernière consultation : 23/07/2025]
- Usito = Cajolet-Laganière, Hélène/Martel, Pierre (edd.), *Usito. Parce que le français ne s'arrête jamais*, Sherbrooke (Québec), Éditions Delisme, 2013, © 2025, <https://usito.usherbrooke.ca/>. [dernière consultation : 01/03/2025]
- Verreault, Claude/Simard, Claude, *La langue de Charlevoix et du Saguenay–Lac-Saint-Jean: un français qui a du caractère*, Sainte-Foy (Québec), Presses de l'Université Laval, 2020.
- Verrier, Anatole Joseph/Onillon, René, *Glossaire étymologique et historique des patois et des parlers de l'Anjou*, Angers, Germain/G. Grassin, 1908.
- Villers, Marie-Éva de, *Multidictionnaire des difficultés de la langue française : orthographe, grammaire, difficultés, conjugaison, synonymes, anglicismes, typographie*,

- québécoisismes, abréviations, correspondance*, Montréal, Québec Amérique, 52009 [1988], Montréal : Québec Amérique.
- Wissner, Inka, *La Vendée dans l'écriture littéraire. Analyse du vocabulaire régional chez Yves Viollier*, Strasbourg, Éditions de linguistique et de philologie, 2013.
- Wissner, Inka, *French in Quebec between stability and change (17th-21st c.). Adverbials constructed with a preposition and an adjective in the conservative East*, Romanische Forschungen 137, sous presse, 2025.
- Wissner, Inka, *A corpus-based study of <PREP + ADJ> patterned adverbs in 21st century-Laurentian French*, *Revue canadienne de linguistique / Canadian Journal of Linguistics*, sous presse, 2025.
- Wissner, Inka, Diachronie des adverbes avec préposition et adjectif de l'ancien français à nos jours : entre marginalisation hexagonale et développement innovateur outremer, in : Dufter, Andreas/Wissner, Inka (edd.), *La variation en diachronie : regards sur la Galloromania*, Berlin/Boston : De Gruyter, à paraître en 2025.
- Wissner, Inka/Gagnon, Melissa, Adverbs with preposition and adjective in eastern Quebec (Saguenay–Lac-St-Jean), in : Hummel, Martin *et al.* (edd.), *Adverbs with preposition and adjective in Romance*, Berlin/Boston, De Gruyter, à paraître en 2026.